

ZKI Top-Trends-Umfrage 2026

Malte Dreyer, Humboldt-Universität zu Berlin

<https://orcid.org/0000-0002-1775-8622>

malte.dreyer@hu-berlin.de

Umfrageauswertung - Detaillierte Auswertung

Dieses Dokument präsentiert die Ergebnisse der ZKI Top-Trends-Umfrage 2026 mit Einzelauswertungen aller Fragen, statistischen Zusammenhängen und einem Ländervergleich.

ZKI Arbeitskreis Strategie und Organisation

2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18520230>

Inhaltsverzeichnis

Einführung	4
Top-Trends 2026.....	6
Fokusthema: Digitale Souveränität, Finanzen und Kooperationen	8
Zusammenfassung.....	10
Vergleich der Länder	12
Teil I: Fragenauswertungen	13
Top-Trends und Veränderungen	13
Welche Top-Trends sind für Sie im Bereich IT und Digitalisierung besonders relevant?.....	13
Bitte geben Sie an, ob sich aus Ihrer Sicht die Relevanz des Themas seit dem letzten Jahr verstärkt, gemindert oder nicht verändert hat.	16
Fokusthema: Digitale Souveränität, Finanzen und Kooperationen	18
Digitale Souveränität Was verstehen Sie unter „Digitaler Souveränität“ im Kontext Ihrer Hochschule?	18
Bitte sortieren Sie die für Sie relevanten Aspekte nach Priorität.....	20
Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um die digitale Souveränität Ihrer Hochschule zu stärken?	21
Wo sehen Sie derzeit die stärksten Abhängigkeiten von externen Anbietern oder Dienstleistern?.....	24
Finanzen Wie hat sich das Gesamtbudget Ihres IT-Bereichs von 2024 auf 2025 entwickelt?	27
Mit welchen Maßnahmen steuern Sie die Kosten in Ihrem IT-Bereich?.....	28
Wie planen Sie den Finanzbedarf Ihres IT-Bereichs über mehrere Jahre?	31
Kooperationen IT-Versorgungsstrategie Wie würden Sie die IT-Versorgungsstrategie Ihrer Hochschule grundsätzlich charakterisieren?.....	34
Kooperationspartner und strategische Bedeutung Mit welchen Partnerkategorien arbeitet Ihre Hochschule im IT-Bereich zusammen, und welche strategische Bedeutung hat diese Zusammenarbeit?.....	36
Rolle in Kooperationen In welcher Rolle agiert Ihre Hochschule bei diesen Kooperationen?	38
Funktionen in Shared-Service-Modellen Falls Sie an Shared-Service-Modellen mit verteilter Leistungserbringung beteiligt sind – welche Funktionen übernimmt Ihre Hochschule?.....	39
In welchen Bereichen kooperieren Sie bereits mit anderen Hochschulen oder Forschungseinrichtungen?	41

Kernumfrage.....	44
Welche gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen sehen Sie für 2026 als besonders relevant?.....	44
Welche Themen im Bereich IT-Sicherheit sind für Sie derzeit von besonderer Bedeutung? 48	
Für welche Aufgaben werden an Ihrer Einrichtung KI-Lösungen eingesetzt?	51
Wo liegen derzeit Ihre Prioritäten im Bereich Strategie und Management?	54
Welche Technologien werden für Sie wichtiger?.....	57
Welche Dienste oder Technologien führen Sie derzeit ein?	60
Welche Dienste werden Sie voraussichtlich im Jahr 2026 aufgeben?	64
Wie ist an Ihrer Hochschule das Zusammenspiel von strategischer und operativer IT organisiert?.....	67
Welche Fähigkeiten und Kompetenzen möchten Sie 2026 in Ihrer IT-Organisation aufbauen?.....	69
Governance-Modell.....	72
Welches organisatorische Modell zur IT-Governance wird an Ihrer Hochschule oder Forschungseinrichtung eingesetzt?	72
Gibt es an Ihrer Einrichtung die Position eines Chief Digital Officers (CDO)?.....	74
Gibt es an Ihrer Einrichtung die Position eines Informationssicherheitsbeauftragten, IT-SiBe oder CISO?	76
Allgemeine Angaben.....	77
Von welchem Hochschultyp oder welcher Art Forschungseinrichtung kommen Sie?	77
Wie viele Studierende hat Ihre Hochschule?	78
Welche Rolle haben Sie in der Organisation?	80
In welchem Land befindet sich Ihre Einrichtung?	82
Teil II: Statistische Zusammenhänge	84
IT-Governance	84
Themenübergreifende Zusammenhänge	86
Teil III: Ländervergleich	88
Fragenübersicht.....	93

Einführung

Der Arbeitskreis Strategie und Organisation des ZKI-Vereins führt jährlich eine Umfrage zu den wichtigsten Themen und Schwerpunkten seiner Mitgliedseinrichtungen durch. Ziel ist es, die zentralen Fragestellungen von IT-Einrichtungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen regelmäßig zu erfassen und zu dokumentieren. Die Umfrage richtet sich an CIOs, Leiterinnen und Leiter von Rechenzentren, IT-Direktorinnen und -Direktoren sowie Personen in vergleichbaren Funktionen.

Aufbau der Umfrage

Die Umfrage gliedert sich in zwei Teile: eine Kernumfrage mit wiederkehrenden Fragen sowie jährlich wechselnde Fokusfragen zu aktuellen Schwerpunktthemen. Die Kernumfrage bildet das Rückgrat der Erhebung und ermöglicht durch ihre Kontinuität den Vergleich über die Jahre hinweg. In der Vergangenheit umfasste sie zwölf konstante Fragen; für die diesjährige Ausgabe wurde sie überarbeitet, auf aktuelle Fragestellungen angepasst und auf zehn Kernfragen konzentriert.

Die Kernumfrage erfasst ein breites Spektrum aktueller Herausforderungen und Entwicklungen im IT-Bereich der Hochschulen. Sie fragt nach den prägenden Top-Trends in IT und Digitalisierung sowie nach gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, die für das Jahr 2026 von besonderer Relevanz sind – etwa in den Bereichen Datenschutz, IT-Sicherheit oder Barrierefreiheit. Ein eigener Schwerpunkt liegt auf dem Thema IT-Sicherheit, wo aktuelle Herausforderungen und Arbeitsschwerpunkte erfasst werden. Ebenso wird der Einsatz von KI-Lösungen abgefragt – sowohl bereits genutzte Anwendungen als auch geplante Einsatzszenarien. Im Bereich Strategie und Management werden die aktuellen Prioritäten der Hochschulen erhoben. Darüber hinaus wird erfasst, welche Technologien an Bedeutung gewinnen, welche neuen Dienste eingeführt werden und welche voraussichtlich abgelöst oder abgeschaltet werden sollen. Die Frage zur IT-Governance beleuchtet das Zusammenspiel von strategischer und operativer IT. Abschließend wird ermittelt, welche Fähigkeiten und Kompetenzen die IT-Organisationen im Jahr 2026 aufbauen oder stärken möchten.

Fokusfragen 2026

Die diesjährigen Fokusfragen widmen sich der strategischen Positionierung der Hochschul-IT im Spannungsfeld von technologischer Eigenständigkeit, finanziellen Rahmenbedingungen und institutioneller Zusammenarbeit.

Den thematischen Kern bildet Digitale Souveränität: Angesichts wachsender Abhängigkeiten von globalen Technologieanbietern und verstärkter politischer Diskussionen um Datenschutz, Kontrolle und europäische Alternativen soll erfasst werden, wie Hochschulen diesen Begriff interpretieren und welche konkreten Maßnahmen sie ergreifen, um Handlungsfähigkeit und Steuerbarkeit zu wahren.

Eng damit verbunden sind die finanziellen Handlungsspielräume. Strategische IT-Entscheidungen erfordern entsprechende Ressourcen – sei es für Open-Source-Lösungen, europäische Infrastrukturen oder den Aufbau eigener Kompetenzen. Die Fragen zur Budgetentwicklung und Kostensteuerung zeigen auf, unter welchen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Hochschulen ihre IT-Strategie tatsächlich umsetzen können.

Der dritte Bereich, Kooperationen, schließt den thematischen Bogen: Digitale Souveränität muss nicht Alleingänge bedeuten. Verbundlösungen, Shared Services und die Nutzung von Landes- oder Bundesinfrastrukturen können Wege sein, die Unabhängigkeit von kommerziellen Anbietern zu stärken und gleichzeitig Ressourcen effizient einzusetzen.

Die drei Themenbereiche sind bewusst als Einheit konzipiert: Sie beleuchten, wie Hochschulen ihre IT zwischen Selbstbestimmung, Wirtschaftlichkeit und Kooperation ausbalancieren.

Ergebnisse in zwei Formaten

Die Ergebnisse der Umfrage werden in zwei komplementären Formaten bereitgestellt. Das interaktive Dashboard ermöglicht es, Ergebnisse und Segmentierungen selbstständig zu erkunden – Antwortverteilungen lassen sich nach Land, Hochschultyp und Größe filtern und vergleichen, Freitext-Cluster können im Detail eingesehen und thematische Querbezüge zwischen Fragen nachvollzogen werden. Es ist erreichbar unter

<https://hu.berlin/tt26>

Die Auswertungsdokumente bieten dagegen eine redaktionell aufbereitete Darstellung: Jede Frage wird mit Diagrammen und textlichen Zusammenfassungen präsentiert, die zentrale Befunde beschreiben, interpretieren und auf relevante Segmentunterschiede eingehen. Die Dokumente stehen auf Deutsch, Französisch und Englisch zur Verfügung.

Top-Trends 2026

Die ZKI-Top-Trends-Umfrage 2026 arbeitet eine IT-Landschaft heraus, die sich zwischen technologischer Transformation sowie Sicherheits- und Souveränitätsbestrebungen positioniert. Als zentrale Handlungsachsen lassen sich hierbei Künstliche Intelligenz (KI) und IT-Sicherheit identifizieren.

Künstliche Intelligenz und IT-Sicherheit

Rund 90 Prozent der Befragten attestieren KI-Technologien eine weiter zunehmende Relevanz. Der aktuelle Einsatz konzentriert sich dabei zunächst eher auf administrative Prozesse und den IT-Support; Lehre und Forschung folgen mit etwas Abstand. Gegenüber dem zweitplatzierten Trend IT-Sicherheit positioniert sich KI als Schwerpunkttechnologie, was sich in laufenden Einführungsprojekten sowie Vorhaben zum Kompetenzaufbau zeigt.

Während Cybersicherheit und Cyberresilienz als eigenständige Themenbereiche hohe strategische Priorität genießen und die Umsetzung regulatorischer Anforderungen (NIS2-Richtlinie, EU-KI-Verordnung) erhebliche Ressourcen bindet, rangieren reine Sicherheitstechnologien bei den als wichtiger werdenden Technologien hinter Cloud-Infrastrukturen und Automatisierungslösungen.

Digitale Souveränität und Abhängigkeitsstrukturen

Ein zentrales Spannungsfeld ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Bekenntnis zur digitalen Souveränität und den dokumentierten Abhängigkeitsstrukturen. Das Verständnis von Souveränität fokussiert überwiegend auf die Kontrolle über Speicherorte und Verarbeitung eigener Daten sowie auf Unabhängigkeit von nicht-europäischen Cloud-Anbietern. Dementsprechend werden Kooperationen, Open-Source-Transformationen und On-Premise-Infrastrukturen priorisiert.

Als stärkste externe Abhängigkeiten werden das Microsoft-Ökosystem und Fachanwendungen genannt. Diese Lock-in-Situation trifft auf Kostendruck, der sich in stagnierenden oder reduzierten IT-Budgets bei einem bedeutenden Anteil der Einrichtungen sowie in signifikanten Steigerungen der Lizenzkosten bei großen Anbietern manifestiert.

Kooperative Versorgungsmodelle

Als Reaktion auf diese ökonomischen und strukturellen Restriktionen zeigt sich eine verstärkte Hinwendung zu kooperativen Versorgungsmodellen. Über die Hälfte der Hochschulen charakterisieren ihre IT-Versorgungsstrategie als Mischmodell aus Eigen- und Fremdleistungen, wobei andere Hochschulen gegenüber kommerziellen Anbietern als Kooperationspartner priorisiert werden. In Shared-Service-Modellen agieren die Einrichtungen überwiegend als Leistungsempfänger, übernehmen dabei jedoch auch zusätzliche Funktionen des technischen Betriebs und der Entwicklung. Diese kollektiven Ansätze manifestieren sich in gemeinsamen

Souveränitätslösungen und der Nutzung verteilter Infrastrukturen, insbesondere im Bereich Forschungsdatenmanagement und Wissensaustausch.

Infrastrukturelle Entwicklungen und Personalsituation

Infrastrukturell zeichnet sich ein Wandel hin zu Cloud-Technologien und der Automatisierung von Betriebsprozessen ab, während gleichzeitig veraltete On-Premise-Systeme und proprietäre Virtualisierungslösungen abgelöst werden. Diese Modernisierung erfolgt unter dem Druck eines anhaltenden Fachkräftemangels und drohenden Wissensverlusts durch Personalwechsel. Der Aufbau von Kompetenzen in den Bereichen Projektmanagement, Cloud-Technologien, KI sowie IT-Sicherheit wird daher zu einer zentralen Personalstrategie.

Organisation und Governance

Gremienbasierte IT-Governance organisiert das Zusammenspiel von strategischer und operativer IT über Lenkungsausschüsse und CIO-Gremien. Die Position eines Informationssicherheitsbeauftragten (CISO) ist mit einer Verbreitung von 88 Prozent nahezu flächendeckend etabliert, während nur etwa ein Viertel der Einrichtungen über einen Chief Digital Officer verfügt. Dies lässt auf unterschiedliche Reifegrade bei der digitalen Transformation schließen.

Strategische Prioritäten

Die strategischen Schwerpunkte für 2026 liegen weniger in der reinen Technologieeinführung als in der Stärkung von Governance, organisationaler Prozessoptimierung und dem Aufbau kooperativer Strukturen zur Sicherung der digitalen Souveränität unter den Bedingungen knapper Ressourcen und wachsender regulatorischer Komplexität.

Fokusthema: Digitale Souveränität, Finanzen und Kooperationen

Im Fokusthema „Digitale Souveränität, Finanzen und Kooperationen“ zeichnet die Umfrage ein Bild der Hochschul-IT, das sich zwischen normativen Souveränitätsansprüchen, ökonomischen Zwängen und kooperativen Organisationsstrategien bewegt. Die Befragung umfasst dabei das Verständnis und die Umsetzung digitaler Souveränität, die finanzielle Ausgestaltung der IT-Organisationen sowie die strategische Positionierung im Gefüge institutioneller Zusammenarbeit.

Konzeption und Umsetzung digitaler Souveränität

Das Verständnis digitaler Souveränität an Hochschulen ist stark auf datenbezogene Kontrolldimensionen fokussiert. In den Nennungen überwiegt die Kontrolle über Speicherort und Verarbeitung eigener Daten sowie die Unabhängigkeit von nicht-europäischen Cloud-Anbietern. Diese datenpolitischen Aspekte rangieren in der Priorisierung eindeutig vor technischen Eigenständigkeitsstrategien wie Open Source oder eigenem Kompetenzaufbau. Lieferkettenrisiken spielen in der Bewertung eine untergeordnete Rolle.

Die Maßnahmen zur Stärkung der Souveränität folgen diesem Muster auf organisationaler Ebene: Kooperationen und gemeinsame Lösungen mit anderen Hochschulen sowie der Betrieb eigener On-Premise-Infrastrukturen bilden die dominierenden Handlungsfelder, gefolgt von der Transformation hin zu Open-Source-Systemen. Die stärksten externen Abhängigkeiten bestehen im Microsoft-Ökosystem und cloudbasierten Plattformen, gefolgt von Infrastruktur- und Hardware-Anbietern. Die Abhängigkeiten konzentrieren sich damit auf wenige Anbieter in Kernbereichen der digitalen Infrastruktur, während spezialisierte Forschungssoftware oder Sicherheitsdienste seltener als kritisch eingestuft werden.

Finanzielle Steuerung unter Stagnationsdruck

Die ökonomischen Rahmenbedingungen zeichnen sich durch ein ausgeglichenes, jedoch nicht expansives Bild aus. Die Budgetentwicklung teilt sich nahezu gleichmäßig zwischen stagnierenden, wachsenden und reduzierten Haushalten auf, wobei ein signifikanter Anteil der Einrichtungen mit Kürzungen rechnet. Länderunterschiede deuten hier auf unterschiedliche Finanzierungsrealitäten hin, wobei Deutschland häufiger von stabilen Budgeten berichtet, während andere Länder dynamischere Veränderungen aufweisen.

Angesichts dieser Restriktionen dominieren bei der Kostensteuerung formelle Steuerungsmechanismen: Zentrale Governance durch Vertrags- und Beschaffungsmanagement sowie strategische Priorisierung und Reduktion von IT-Diensten bilden die Kerninstrumente, während technische Optimierungen durch Cloud-Migration oder Automatisierung eine untergeordnete Rolle spielen. Die mittelfristige Finanzplanung ist heterogen ausgeprägt und pendelt zwischen strategiegeleiteten Mehrjahresplanungen, operativ-rollierenden Budgetierungen und investitionsorientierten Lifecycle-Ansätzen, ohne dass ein eindeutig dominantes Modell erkennbar wäre.

Organisatorische Verankerung zwischen Eigenständigkeit und Verbund

Die IT-Versorgungsstrategien spiegeln den Ausgleich zwischen autonomer Leistungserbringung und externer Kooperation wider. Mischmodelle aus Eigen- und Fremdleistungen dominieren dabei eindeutig gegenüber der vollständigen Eigenerbringung oder der überwiegenden Fremdbezugsstrategie. In der Kooperationspraxis erweisen sich andere Hochschulen als strategisch bedeutsamste Partner, gefolgt von kommerziellen Anbietern und nationalen oder internationalen Verbänden. Dabei agiert die überwiegende Mehrheit der Hochschulen primär als Leistungsempfänger, während etwa die Hälfte auch als Partner in Shared-Service-Modellen fungiert und knapp die Hälfte als Leistungserbringer für andere Einrichtungen auftritt – eine Rollenverteilung, die sich mit zunehmender Hochschulgröße zugunsten der Leistungserbringung verschiebt.

Innerhalb gemeinsamer Dienstleistungsstrukturen konzentrieren sich die übernommenen Funktionen auf den technischen Betrieb und das Hosting, gefolgt von Schnittstellenmanagement und Entwicklungsaufgaben. Die fachlichen Schwerpunkte der Zusammenarbeit liegen im Bereich Forschungsdaten und Wissensaustausch, gefolgt von gemeinsamer Infrastruktur und Rechenzentren sowie Software- und Lizenzmanagement.

Zusammenfassung

Digitale Souveränität und strategische Unabhängigkeit als Trend

Über die verschiedenen Hochschulsysteme hinweg zeigt die Thematik der digitalen Souveränität eine herausragende Bedeutung. Ein bedeutender Teil der Befragten benennt Aspekte wie die Implementierung von Open-Source- und On-Premise-Strategien sowie die Vermeidung von Vendor-Lock-in-Effekten durch Multi-Vendor-Ansätze als zentrale Handlungsfelder. Dabei lässt sich beobachten, dass der souveräne Einsatz europäischer IT-Lösungen, die lokale und sichere Infrastruktur sowie das strategische Lieferanten- und Risikomanagement als wesentliche Säulen einer unabhängigen IT-Landschaft wahrgenommen werden. Die Datensouveränität, insbesondere die Gewährleistung von DSGVO-Konformität und die Speicherung sensibler Daten innerhalb europäischer Rechtssphären, wird dabei als konstitutives Element verstanden.

Governance-Strukturen zwischen strategischer Führung und operativer Umsetzung

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Hochschulen gegenwärtig verstärkt nach klaren Strukturen für das Zusammenspiel zwischen strategischer IT-Führung und operativer Umsetzung suchen. Dabei scheinen sowohl die Einrichtung von CIO-Gremien und strategischen Steuerungsgremien als auch die Optimierung der operativen IT-Implementierung von Relevanz zu sein. Die organisatorische Einbindung der IT in die Gesamtstrategie der Hochschulen wird dabei als zunehmend bedeutsam erachtet, wobei unterschiedliche Schwerpunkte in der Ausgestaltung von Governance-Strukturen erkennbar sind.

Kompetenzentwicklung: Künstliche Intelligenz, Sicherheit und Infrastruktur

Hinsichtlich der aufzubauenden Kompetenzen für das Jahr 2026 lassen sich drei Bereiche identifizieren. Zunächst scheinen KI-Kompetenzen und die Integration künstlicher Intelligenz in Hochschulprozesse einen hohen Stellenwert einzunehmen. Darüber hinaus wird IT-Sicherheit und Compliance als kritisches Kompetenzfeld betrachtet, gefolgt von Cloud- und Infrastrukturmanagement. Ergänzend dazu werden auch Themen wie digitale Bildung und die Vorbereitung der Studierenden auf digitale Anforderungen sowie projekt- und prozessbezogene Kompetenzen als relevant eingestuft.

Modernisierung durch Konsolidierung und Automatisierung

Ein weiterer erkennbarer Trend betrifft die notwendige Modernisierung bestehender IT-Landschaften. Hierbei scheint die Konsolidierung und Standardisierung von Systemen sowie die Reduktion von Redundanzen eine zentrale Rolle zu spielen. Die Automatisierung von Prozessen und die damit einhergehende Prozessoptimierung werden als wesentliche Hebel zur Steigerung der Effizienz und zur Bewältigung wachsender Komplexität angesehen.

Kooperation als strategischer Erfolgsfaktor

Schließlich lässt sich feststellen, dass die gemeinsame Entwicklung, Bereitstellung oder Finanzierung souveräner IT-Lösungen in Kooperation mit anderen Hochschulen oder regionalen und nationalen Verbänden ein bedeutsamer Trend ist. Dies deutet darauf hin, dass die Bewältigung komplexer IT-Herausforderungen zunehmend als kollektive Aufgabe verstanden wird, die über die Grenzen einzelner Institutionen hinaus gemeinsam angegangen werden sollte.

Vergleich der Länder

Vendor-Lock-in-Risiken und Microsoft-Abhängigkeit

Auffällig sind die vielfältigen Schilderungen zu Abhängigkeiten, insbesondere gegenüber Microsoft-Ökosystemen. In Frankreich geben hierzu 50 % der Befragten die Microsoft-Dominanz und Office-Suite als stärkste Abhängigkeit an, gefolgt von Cloud- und Kollaborationslösungen (40 %). Auch in Deutschland wird Microsoft-Dominanz und Cloud-Abhängigkeit von 35 % als führendes Risiko benannt, ergänzt durch Infrastruktur- sowie Fach- und Verwaltungssoftware. Dies deutet darauf hin, dass die strategische Unabhängigkeit von Großkonzernen möglicherweise als besonders dringlich erachtet wird, wobei französische Hochschulen diese Abhängigkeit noch stärker zu gewichten scheinen als deutsche Einrichtungen.

Unterschiedliche Governance-Reifegrade zwischen den Ländern

Bei der Ausrichtung des Zusammenspiels zwischen strategischer und operativer IT lassen sich unterschiedliche Profile erkennen. Deutsche Hochschulen scheinen tendenziell stärker auf operative und taktische Planung sowie Budgetmethoden zu fokussieren, während Schweizer und niederländische Einrichtungen zu einem größeren Anteil strategische IT-Roadmaps und risikobasierte Priorisierungen betonen. Ähnlich zeigt sich bei der Governance-Ausrichtung, dass deutsche Hochschulen vermehrt operative Umsetzung und Budgetmethoden thematisieren, während französische und Schweizer Einrichtungen verstärkt Governance-Strukturen und Rollenklärungen in den Vordergrund stellen. Dies könnte als Hinweis auf unterschiedliche Reifegrade oder organisatorische Entwicklungsstufen gewertet werden.

Verschiedene Schwerpunkte in der IT-Sicherheitskultur

Auffällig ist eine divergierende Ausprägung der IT-Sicherheitsthemen: Während deutsche Hochschulen mit 41 % den Schwerpunkt auf Informationssicherheitsmanagement und Zertifizierung (ISO/IEC 27001) sowie technische Sicherheitsmaßnahmen (38 %) legen, scheinen französische Einrichtungen verstärkt auf Sicherheitsbewusstsein und Schulung (57 %) sowie Identitäts- und Zugriffsmanagement (50 %) zu fokussieren. Dies lässt sich möglicherweise als Indiz für kultur- oder regulatorisch bedingte Unterschiede im Sicherheitsverständnis interpretieren, wobei Deutschland eher technisch-infrastrukturelle und Frankreich eher humanzentrierte Ansätze zu priorisieren scheint.

Konträre Budgetentwicklungen zwischen den Hochschulsystemen

Die Entwicklung der IT-Budgets zwischen 2024 und 2025 zeigt sich als national unterschiedlich geprägt. In Italien scheint ein deutlich höherer Anteil der Hochschulen Budgeterhöhungen zu verzeichnen, während die Niederlande tendenziell häufiger von Budgetkürzungen berichten als Österreich. In der Schweiz scheinen hingegen mehr Institutionen von gleichbleibenden Budgets auszugehen als in Frankreich.

Teil I: Fragensauswertungen

Top-Trends und Veränderungen

Welche Top-Trends sind für Sie im Bereich IT und Digitalisierung besonders relevant?

Diese Frage wurde von 155 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die Befragten nennen Künstliche Intelligenz und Generative AI mit 67,7 % am häufigsten als relevanten Trend, gefolgt von Cloud, Souveränität und Infrastrukturstrategien (43,2 %) sowie IT-Sicherheit und Zero Trust (34,2 %). Digitalisierung von Prozessen und Verwaltung sowie Personal- und Kompetenzthemen folgen mit 32,9 % und 25,2 %.

Interpretation

KI dominiert klar das Trendfeld, wobei Cloud- und Sicherheitsthemen in der Mitte des Feldes liegen. Auffällig ist die hohe Relevanz von Infrastrukturstrategien, die nahezu gleichauf mit IT-Sicherheit liegt, obwohl sie thematisch weiter gefasst ist. Personal- und Ressourcenthemen sind vergleichsweise seltener genannt, obwohl sie inhaltlich eng mit den anderen Trends verknüpft sind.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Insgesamt 425 Nennungen von 155 Personen. Prozente = Anteil der Personen (Mehrfachnennungen möglich).

Abbildung 1: Welche Top-Trends sind für Sie im Bereich IT und Digitalisierung besonders relevant?
(n=155)

Künstliche Intelligenz und Generative AI (136 Nennungen von 105 Personen)

Einsatz, Strategie und Infrastruktur für KI in Lehre, Forschung und Verwaltung, einschließlich generativer Modelle, RAG, Agentensysteme und KI-Assistenzen.

Beispiele:

- *"KI Unterstützung in der Verwaltung"*
- *"Generative KI"*
- *"KI-Strategie"*

Cloud, Souveränität und Infrastrukturstrategien (95 Nennungen von 67 Personen)

Migration zu Cloud- und Open-Source-Lösungen, Souveränität, Hybrid-/Multi-Cloud-Architekturen, Abkehr von proprietärer Software, Kosteneffizienz und Infrastrukturausbau.

Beispiele:

- *"Cloud"*
- *"Digitale Souveränität"*
- *"Ablösung von proprietärer Software durch OpenSource-Anwendungen"*

Digitalisierung von Prozessen und Verwaltung (67 Nennungen von 51 Personen)

Automatisierung, Workflow-Management, E-Akte, Dokumentenmanagement, Prozessdigitalisierung, Papierlosigkeit und digitale Workflows in Verwaltung und Lehre.

Beispiele:

- *"Prozessdigitalisierung"*
- *"E-Akte"*
- *"Automatisierung/Digitalisierung zur Effizienzsteigerung im Personalbereich"*

Personal, Kompetenzen und Ressourcenmanagement (67 Nennungen von 39 Personen)

Fachkräftemangel, Personalwechsel, Employer Branding, Kompetenzentwicklung (KI-Literacy, Datenschutz, EU-AI-Act), Wissensverlust und Budgetrestriktionen.

Beispiele:

- *"Personalwechsel durch Ruhestand erfahrener Kolleg*innen"*
- *"Fachkräftemangel"*
- *"Know-How-Verlust durch ausscheidende Mitarbeitende"*

IT-Sicherheit, Cybersecurity und Zero Trust (60 Nennungen von 53 Personen)

Steigende Bedrohungslagen, Umsetzung von Zero-Trust-Architekturen, NIS2, ISMS, Backup- und Notfallstrategien sowie Sensibilisierung und Schulung.

Beispiele:

- *"IT-Sicherheit"*
- *"Cybersecurity mit Zero-Trust"*
- *"Implementierung der NIS2-Richtlinie"*

Bitte geben Sie an, ob sich aus Ihrer Sicht die Relevanz des Themas seit dem letzten Jahr verstärkt, gemindert oder nicht verändert hat.

Diese Frage wurde von 350 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die überwältigende Mehrheit der Befragten sieht bei Künstlicher Intelligenz (KI) eine Zunahme der Relevanz (313 von 350), gefolgt von IT-Sicherheit (263) und Cybersicherheit (251). Virtualisierung und IT-Infrastruktur werden am häufigsten als unverändert eingestuft, während Fachkräftemangel und Digitale Souveränität vergleichsweise oft als rückläufig wahrgenommen werden.

Interpretation

KI dominiert klar das Feld der steigenden Relevanz, während Virtualisierung und IT-Infrastruktur im Vergleich am wenigsten Dynamik aufweisen. Auffällig ist, dass Fachkräftemangel und Digitale Souveränität – trotz ihrer strategischen Bedeutung – von einem nennenswerten Anteil der Befragten als weniger relevant eingestuft werden als im Vorjahr.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Abbildung 2: Bitte geben Sie an, ob sich aus Ihrer Sicht die Relevanz des Themas seit dem letzten Jahr verstärkt, gemindert oder nicht verändert hat. (n=350)

Fokusthema: Digitale Souveränität, Finanzen und Kooperationen

Digitale Souveränität Was verstehen Sie unter „Digitaler Souveränität“ im Kontext Ihrer Hochschule?

Diese Frage wurde von 254 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die Befragten verstehen unter digitaler Souveränität vor allem die Kontrolle über Speicherort und Verarbeitung eigener Daten (85,0 %) sowie Unabhängigkeit von nicht-europäischen Cloud-Anbietern (78,7 %). Weitere häufig genannte Aspekte sind Vermeidung von Vendor Lock-in (65,7 %), Transparenz über Datenflüsse (57,1 %) und Nutzung europäischer Infrastrukturen (53,1 %). Weniger häufig gewählt sind der Einsatz von Open-Source-Software (52,0 %), risikobewusste Sourcing-Entscheidungen (51,2 %), Aufbau eigener Kompetenzen (41,7 %) und Berücksichtigung von Lieferkettenrisiken (22,8 %).

Interpretation

Die Definition von digitaler Souveränität konzentriert sich bei den Befragten stark auf datenbezogene Kontrolle und geopolitische Unabhängigkeit. Aspekte wie technischer Aufbau im Haus oder Lieferkettenrisiken spielen vergleichsweise seltener eine Rolle. Auffällig ist, dass selbst bei Mehrfachwahl die Hälfte der genannten Aspekte von weniger als 60 % der Befragten gewählt wird, was auf eine klare Priorisierung innerhalb des Themas hindeutet.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Abbildung 3: Digitale Souveränität Was verstehen Sie unter „Digitaler Souveränität" im Kontext Ihrer Hochschule? (n=254)

Bitte sortieren Sie die für Sie relevanten Aspekte nach Priorität.

Diese Frage wurde von 247 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die Befragten setzen die Kontrolle über Speicherort und Verarbeitung der eigenen Daten mit 1714 Punkten an die Spitze, gefolgt von der Unabhängigkeit von nicht-europäischen Cloud-Anbietern (1421 Punkte) und der Transparenz über Datenflüsse (1221 Punkte). Am Ende des Rankings liegt die Berücksichtigung von Lieferkettenrisiken mit 570 Punkten.

Interpretation

Die Top-3-Kriterien dominieren klar das Ranking und zeigen eine klare Priorisierung von Souveränität und Transparenz. Auffällig ist, dass technische Aspekte wie Vendor Lock-in oder Open-Source-Software im Mittelfeld liegen, während Lieferkettenrisiken vergleichsweise selten gewählt werden. Die Abstände zwischen den ersten drei und den restlichen Kriterien sind deutlich größer als zwischen den Plätzen 4 bis 8.

Segmentunterschiede

Universitäten und Fachhochschulen priorisieren Kontrolle und Unabhängigkeit ähnlich, wobei Universitäten leicht stärker auf Transparenz setzen. Je größer die Hochschule, desto höher fällt der Wert für Vendor Lock-in aus – bei 15.001–30.000 Studierenden liegt dieser mit 284 Punkten über dem Durchschnitt. Länderunterschiede sind statistisch signifikant, aber inhaltlich marginal; Frankreich hebt sich mit stärkerer Betonung der Unabhängigkeit von nicht-europäischen Anbietern ab.

Abbildung 4: Bitte sortieren Sie die für Sie relevanten Aspekte nach Priorität. (n=247)

Der gewichtete Score ergibt sich aus der Rangfolge: Rang 1 erhält 9 Punkte, Rang 2 erhält 8 Punkte, bis Rang 9 mit 1 Punkt. Je höher der Score, desto höher die Priorisierung durch die Befragten.

Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um die digitale Souveränität Ihrer Hochschule zu stärken?

Diese Frage wurde von 159 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die häufigste Maßnahme zur Stärkung der digitalen Souveränität ist die Open-Source-Strategie und Eigenentwicklung mit 61,0 % der Nennungen, gefolgt von Risikomanagement und Vendor-Lock-in-Vermeidung mit 31,4 % sowie On-Premise- und lokaler Infrastruktur mit 15,1 %. Kooperationen, Datensouveränität und Kompetenzaufbau folgen mit jeweils 12,6 % bis 15,1 %.

Interpretation

Open-Source-Lösungen dominieren deutlich das Handlungsfeld, während Risikomanagement als zweitwichtigste Maßnahme eine strategische Rolle einnimmt. Auffällig ist, dass technische Infrastruktur und Kooperationen vergleichsweise seltener genannt werden, obwohl sie inhaltlich eng mit Souveränität verknüpft sind. Die Verteilung zeigt eine klare Priorisierung von Software- und Strategieebene vor Infrastruktur und Netzwerken.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Insgesamt 317 Nennungen von 159 Personen. Prozenz = Anteil der Personen (Mehrfachnennungen möglich).

Abbildung 5: Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um die digitale Souveränität Ihrer Hochschule zu stärken? (n=159)

Open-Source-Strategie und Eigenentwicklung (137 Nennungen von 97 Personen)

Fokus auf die Einführung, Nutzung und Weiterentwicklung von Open-Source-Lösungen sowie Eigenentwicklungen, um Abhängigkeiten von proprietären Anbietern zu reduzieren und digitale Souveränität zu stärken.

Beispiele:

- *"OpenSource Alternativen Aufbau Mail, Projektmanagement, Wiki"*
- *"Einsatz von Open Source Software (z.B. Linux, ILIAS)"*
- *"Entwicklung von opensource KI-Tools"*

Risikomanagement & Vendor-Lock-in-Vermeidung (69 Nennungen von 50 Personen)

Systematische Bewertung von Abhängigkeiten, Risikoanalysen bei Beschaffungen, Entwicklung von Exit-Strategien und Implementierung von Multi-Vendor-Ansätzen, um strategische Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern zu vermeiden.

Beispiele:

- *"Abwägung von Vendor-Lockin, Cloud und on-premise"*
- *"Erarbeitung von Exit-Strategien bei kommerziellen Anbietern"*
- *"Risikoanalyse bei Lieferantenauswahl und ggfs. Lieferantenwechsel"*

On-Premise & lokale Infrastruktur (29 Nennungen von 24 Personen)

Betonung des Betriebs eigener Rechenzentren, lokaler Server und Cloud-Lösungen, um Datenhoheit und Kontrolle über IT-Systeme zu gewährleisten und externe Abhängigkeiten zu minimieren.

Beispiele:

- *"Eigener Inferenzserver für den lokalen Betrieb von LLMs"*
- *"onPrem"*
- *"Eigenes RZ (Rechenzentrum)"*

Datensouveränität & Compliance (28 Nennungen von 20 Personen)

Sicherstellung der Datenspeicherung in der EU, Einhaltung von Datenschutzvorschriften (z.B. DSGVO), Implementierung strenger Verschlüsselungs- und Zugriffskontrollen sowie transparenter Verträge zur Datenverarbeitung.

Beispiele:

- *"Implementierung strenger Datenschutz- und Verschlüsselungsrichtlinien"*
- *"Daten nur in Rechenzentren in Europa"*
- *"Transparente AV-Verträge zur Datenverarbeitung und -speicherung"*

Kooperationen & Verbände (27 Nennungen von 24 Personen)

Aktive Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen, nationalen und europäischen Partnern, um gemeinsame souveräne IT-Dienste aufzubauen, Ressourcen zu bündeln und Skaleneffekte zu nutzen.

Beispiele:

- *"Kooperation mit Partnerrechenzentren beim Anbieten derartiger Dienste"*
- *"Hochschulübergreifende Kooperationen"*
- *"Beteiligung und Initiierung bei/von nationalen und/oder europäischen Verbänden"*

Kompetenzaufbau & Sensibilisierung (27 Nennungen von 22 Personen)

Stärkung interner IT-Kompetenzen, Schulungen, Sensibilisierung von Nutzern und Entscheidungsträgern sowie Aufbau von Fachwissen, um souveräne IT-Strategien nachhaltig umzusetzen und zu verankern.

Beispiele:

- *"Aufbau eigener Kompetenzen"*
- *"Sensibilisierungsinitiativen"*
- *"Ausbildung eigener Fachkräfte"*

Wo sehen Sie derzeit die stärksten Abhängigkeiten von externen Anbietern oder Dienstleistern?

Diese Frage wurde von 182 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die stärksten Abhängigkeiten von externen Anbietern liegen bei 55,5 % der Nennungen im Bereich Fach- und Verwaltungssoftware, gefolgt von Microsoft-Ökosystem und Office-Produktivität mit 42,3 % und Infrastruktur- und Netzwerk-Hardware mit 26,4 %. Cloud-Dienste und Plattformen sowie Sicherheitslösungen werden deutlich seltener genannt.

Interpretation

Fach- und Verwaltungssoftware dominiert klar das Feld, wobei spezialisierte Systeme wie SAP oder HISinOne oft als schwer austauschbar beschrieben werden. Microsoft-Produkte und Hardware-Infrastruktur bilden die zweit- und dritthäufigsten Abhängigkeiten, während Cloud- und Sicherheitsdienste am Ende des Feldes liegen. Auffällig ist die hohe Konzentration auf wenige, tief integrierte Systeme, die kaum durch Alternativen ersetzt werden können.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Insgesamt 372 Nennungen von 182 Personen. Prozenze = Anteil der Personen (Mehrfachnennungen möglich).

Abbildung 6: Wo sehen Sie derzeit die stärksten Abhängigkeiten von externen Anbietern oder Dienstleistern? (n=182)

Fach- und Verwaltungssoftware (168 Nennungen von 101 Personen)

Abhängigkeit von spezialisierten Anbietern für Verwaltungssysteme (z.B. SAP, HIS, ERP), Lehre (LMS, Prüfungssysteme), Forschung (Matlab, SPSS) und spezifische Fachanwendungen, oft mit hohem Einbindungsniveau und geringer Austauschbarkeit.

Beispiele:

- *"SAP"*
- *"HISinOne"*
- *"Matlab, SPSS"*

Microsoft-Ökosystem und Office-Produktivität (91 Nennungen von 77 Personen)

Starke Abhängigkeit von Microsoft-Produkten, insbesondere M365, Windows, Exchange, Teams und Office-Suite, oft in Verbindung mit Lizenzverträgen, Campus-Modellen und hoher Integration in Arbeitsabläufe.

Beispiele:

- *"M365, Cloud"*
- *"Microsoft Office 365"*
- *"Windows als Desktopbetriebssystem"*

Infrastruktur und Netzwerk-Hardware (68 Nennungen von 48 Personen)

Abhängigkeit von externen Anbietern für Server, Storage, Netzwerkkomponenten, Client-Hardware und Virtualisierungslösungen, oft mit Fokus auf US- oder asiatische Hersteller und Vendor-Lock-in.

Beispiele:

- *"Server und Storage Hardware"*
- *"Aktive Netzwerkkomponenten (LAN und WLAN)"*
- *"Hardwarehersteller (entweder amerikanisch oder chinesisch)"*

Cloud-Dienste und Plattformen (36 Nennungen von 29 Personen)

Abhängigkeit von Public-Cloud-Anbietern (Microsoft Azure, AWS, Google Cloud) und SaaS-Lösungen für Speicher, Kollaboration, KI, Identitätsmanagement und Infrastruktur, oft mit wachsendem Trend zu Cloud-only-Angeboten.

Beispiele:

- *"Cloud-Dienste, Office"*
- *"KI"*
- *"Azure oder AWS bei Cloud-Anwendungen"*

Sicherheit und Compliance-Lösungen (9 Nennungen)

Abhängigkeit von externen Anbietern für IT-Sicherheit, Datenschutz, Penetrationstests, EDR/XDR, Firewalls, Spamfilter und Identitätsmanagement, oft mit Fokus auf amerikanische oder israelische Anbieter und kritischer Infrastruktur.

Beispiele:

- *"Security-Lösungen"*
- *"Anti-Malware-Schutz plus EDR/XDR"*
- *"Firewall Management"*

Finanzen Wie hat sich das Gesamtbudget Ihres IT-Bereichs von 2024 auf 2025 entwickelt?

Diese Frage wurde von 220 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Das Budget ist bei 38,6 Prozent der Befragten gleichgeblieben, bei 35,9 Prozent erhöht und bei 25,5 Prozent vermindert worden.

Interpretation

Die Entwicklung ist nahezu ausgeglichen zwischen stabilen und steigenden Budgets, wobei sinkende Budgets deutlich seltener vorkommen. Auffällig ist die geringe Differenz zwischen gleichgeblieben und erhöht – beide Werte liegen knapp unter 40 Prozent.

Segmentunterschiede

Länderweise zeigen sich signifikante Unterschiede: In der Schweiz und Italien ist die Budgeterhöhung mit 47 Prozent bzw. 70 Prozent überdurchschnittlich häufig, während in Deutschland nur 30 Prozent der Hochschulen eine Erhöhung verzeichnen. Frankreich und die Niederlande weisen vergleichsweise häufig Budgetkürzungen auf.

Abbildung 7: Finanzen Wie hat sich das Gesamtbudget Ihres IT-Bereichs von 2024 auf 2025 entwickelt? (n=220)

Mit welchen Maßnahmen steuern Sie die Kosten in Ihrem IT-Bereich?

Diese Frage wurde von 149 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die häufigsten Maßnahmen zur Kostensteuerung im IT-Bereich sind Zentralisierung, Standardisierung und Konsolidierung (40,9 %), gefolgt von Automatisierung und Prozessoptimierung (33,6 %) sowie Open Source und Lizenzoptimierung (17,4 %). Kooperationen und gemeinsame Beschaffungen werden von 18,1 % der Befragten genannt, während zentrale Budgetplanung und technische Optimierung jeweils bei 7,4 % liegen.

Interpretation

Zentralisierung und Automatisierung dominieren klar das Feld, was auf eine starke Fokussierung auf Struktur- und Prozessoptimierung hindeutet. Auffällig ist die vergleichsweise hohe Nennung von Open Source und Lizenzoptimierung, obwohl diese hinter den strukturellen Maßnahmen rangieren. Technische Optimierung und zentrales Finanzcontrolling werden seltener genannt, obwohl sie inhaltlich teilweise mit anderen Clustern überlappen.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Insgesamt 303 Nennungen von 149 Personen. Prozente = Anteil der Personen (Mehrfachnennungen möglich).

Abbildung 8: Mit welchen Maßnahmen steuern Sie die Kosten in Ihrem IT-Bereich? (n=149)

Zentralisierung, Standardisierung und Konsolidierung (86 Nennungen von 61 Personen)

Maßnahmen zur Reduzierung von Komplexität und Doppelstrukturen durch zentrale Beschaffung, einheitliche Plattformen, Konsolidierung von Servern/Diensten und Standardisierung von Prozessen und Technologien.

Beispiele:

- *"Zentrale Beschaffung und Standardisierung von Hardware und Software."*
- *"Konsolidierung von Servern und Diensten, um Doppelstrukturen abzubauen."*
- *"Standardisierung der IT-Leistungen."*

Automatisierung und Prozessoptimierung (74 Nennungen von 50 Personen)

Einsatz von Automatisierungstechnologien (z.B. RPA, AI, CI/CD) und Optimierung von Arbeitsabläufen, um Personalaufwand, Betriebskosten und Fehler zu reduzieren und Effizienz zu steigern.

Beispiele:

- *"Automatisierung von Routineaufgaben (z. B. Software-Updates, Backup-Prozesse)."*
- *"Einführung von Projektmanagementmethoden / Tools zur effizienteren Aufgabenbearbeitung."*
- *"Automatisierung der internen Prozesse."*

Kooperationen und gemeinsame Beschaffungen (40 Nennungen von 27 Personen)

Nutzung von Synergien durch Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen oder Forschungseinrichtungen, gemeinsame Beschaffungen, Rahmenverträge und Shared Services, um Skaleneffekte und bessere Konditionen zu erzielen.

Beispiele:

- *"Gemeinsame Anschaffungen mit anderen Hochschulen im Bundesland."*
- *"Nutzung von Rahmenverträgen und Hochschulverbänden für günstigere Lizenz- und Servicekonditionen."*
- *"Bündelung von Beschaffungen und Nutzung von Rahmenverträgen."*

Kooperation, Konsolidierung und Shared Services (35 Nennungen von 29 Personen)

Maßnahmen zur Kostensenkung durch Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Konsolidierung von IT-Diensten, Aufbau gemeinsamer Infrastrukturen und Nutzung von Shared Services oder gemeinsamen Beschaffungsstrukturen.

Beispiele:

- *"Kooperation mit anderen Hochschulen"*
- *"Konsolidierung von Serverbetriebsstandorten"*

- *"Shared Services und gemeinsame Beschaffungsstrukturen"*

Open Source und Lizenzoptimierung (30 Nennungen von 26 Personen)

Strategische Nutzung kostenfreier oder günstigerer Open-Source-Lösungen sowie systematische Optimierung, Reduktion und Verwaltung von Softwarelizenzen, um Lizenzkosten zu senken und Vendor Lock-in zu vermeiden.

Beispiele:

- *"Open Source Software statt kommerziellen Lösungen."*
- *"Lizenzoptimierung/-management."*
- *"Ersatz durch lizenzkostenfreie Produkte."*

Zentrale Budgetplanung und Finanzcontrolling (14 Nennungen von 11 Personen)

Maßnahmen zur zentralen Planung, Steuerung und Kontrolle von IT-Budgets, einschließlich jährlicher und mittelfristiger Planungen, Kostenstellencontrolling, Finanzreporting und regelmäßiger Budgetanalysen.

Beispiele:

- *"Budgetplanung für jedes Jahr im Voraus"*
- *"Finanz-Controlling"*
- *"Monatliches Kostenreporting"*

Technische Optimierung und Ressourceneffizienz (13 Nennungen von 11 Personen)

Technische Maßnahmen zur Reduzierung von IT-Kosten durch Virtualisierung, Automatisierung, Nutzung von Open Source, Verlängerung des Hardware-Lebenszyklus und Konsolidierung von Systemen und Diensten.

Beispiele:

- *"Virtualisation der Server"*
- *"Automatisierung der internen Prozesse"*
- *"Nutzung von OpenSource Lösungen"*

Strategische Beschaffung und Vertragsmanagement (11 Nennungen von 10 Personen)

Maßnahmen zur Optimierung von Beschaffungsprozessen, einschließlich Rahmenverträgen, gemeinsamer Ausschreibungen, langfristiger Verträge, Verhandlungen mit Lieferanten und Prüfung von Verträgen auf Kosteneffizienz.

Beispiele:

- *"Langfristige Verträge mit Firmen und Dienstleistern wo möglich"*
- *"Bündelung von Beschaffungen und Nutzung von Rahmenverträgen"*
- *"Renegotiation of contracts"*

Wie planen Sie den Finanzbedarf Ihres IT-Bereichs über mehrere Jahre?

Diese Frage wurde von 114 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die meisten Befragten planen ihren IT-Finanzbedarf entweder operativ und jährlich (36,8 %) oder strategiegeleitet über mehrere Jahre (36,0 %). Lebenszyklus- und investitionsbasierte Ansätze folgen mit 21,9 %, während methodische Ansätze und Herausforderungen jeweils nur 2,6 % der Nennungen ausmachen.

Interpretation

Die nahezu gleich hohe Nennung von strategiegeleiteter und operativer Planung zeigt eine klare Spaltung: Einerseits wird langfristig strategisch ausgerichtet, andererseits bleibt die Planung auf jährliche Budgetzyklen beschränkt. Auffällig ist, dass nur ein Fünftel der Befragten ihre Planung an Lebenszyklen und Investitionen ausrichtet, obwohl diese Ansätze für Nachhaltigkeit und Kostentransparenz relevant sind. Die geringe Erwähnung von Methoden und Hindernissen deutet darauf hin, dass diese Themen im Alltag weniger präsent sind.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Abbildung 9: Wie planen Sie den Finanzbedarf Ihres IT-Bereichs über mehrere Jahre? (n=114)

Operative und jährliche Budgetsteuerung (42 Nennungen)

Planung mit kurzem Horizont (meist 1 Jahr), basierend auf Vorjahreskosten, linearen Fortschreibungen oder jährlichen Budgetanträgen. Häufig mit monatlichen Reviews, Bottom-Up-Ansätzen und Anpassung an verfügbare Mittel.

Beispiele:

- *"Wird aktuell noch nicht gemacht, weil schon die Planung innerhalb eines Jahres schwer ist."*
- *"Derzeit noch auf Basis vorheriger Kosten und Abschätzung von möglichen Anstiegen"*
- *"Jährlicher Budgetaufstellungsprozess, Mehrjährige Personalplanung"*

Strategiegeleitete Mehrjahresplanung (41 Nennungen)

Planung, die explizit an der Hochschulstrategie, Digitalisierungsstrategie oder IT-Strategie ausgerichtet ist, mit festem Planungshorizont (meist 3–5 Jahre), regelmäßiger Fortschreibung und Abstimmung mit Governance-Gremien oder der Hochschulleitung.

Beispiele:

- *"Strategische Planung auf Basis der Hochschulstrategie"*
- *"Mehrjährige IT-Roadmap (5 Jahre) mit strategischen Projekten, priorisiert nach Universitätszielen."*
- *"Planungshorizont: rollierend für 3 Jahre, Einbindung in Hochschulstrategie"*

Lebenszyklus- und Investitionsbasierte Planung (25 Nennungen)

Planung, die auf Hardware-/Software-Lebenszyklen, Abschreibungen, Reinvestitionsbedarfen und TCO-Berechnungen basiert. Beinhaltet oft langfristige Verträge, Erneuerungsplanung und Abgrenzung von Investitions- und Betriebskosten.

Beispiele:

- *"Lifecycle-Management als Grundlage"*
- *"Planungshorizont: i.d.R. ein Jahr plus integrierter Langfristplanung der bereit heute absehbaren Hardware-Erneuerung- und Lizenzerneuerungsbedarfe auf 5 Jahre"*
- *"Hardwarezyklus, Zeithorizont 5-10 Jahre, Subscription Lizenzen"*

Methodische und prozessuale Ansätze (3 Nennungen)

Beschreibung von Planungsmethoden wie Excel-basierte Tools, Pivot-Tabellen, Szenariorechnungen, Portfoliomanagement, Gegenstromverfahren oder Benchmarking. Beinhaltet auch Governance-Strukturen und Abstimmungsprozesse.

Beispiele:

- *"Methodik: Excel ;-)"*
- *"Szenarienbasierte Hochrechnungen, Mittelfristige Planung für 3 Jahre"*
- *"Gegenstromverfahren mit Fokus auf Bottom-Up-Planung"*

Herausforderungen und Einschränkungen (3 Nennungen)

Antworten, die auf strukturelle, finanzielle oder organisatorische Hindernisse hinweisen, die eine mehrjährige Planung erschweren oder unmöglich machen – z.B. unzuverlässige Haushaltszuweisungen, Kürzungen, fehlende Governance oder dynamische IT-Entwicklung.

Beispiele:

- *"Auf Grund der unzureichenden Ausstattung des Haushaltes ist eine langfristige Budgetplanung kaum möglich"*
- *"Das Land Hessen hat den Hochschulen massivst Mittel gekürzt. Eine langfristige Planung der IT-Infrastruktur/-Dienste ist aktuell nicht möglich."*
- *"IT Wechselt zu schnell, IT Verträge sind zu kurzfristig"*

Kooperationen IT-Versorgungsstrategie Wie würden Sie die IT-Versorgungsstrategie Ihrer Hochschule grundsätzlich charakterisieren?

Diese Frage wurde von 229 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die Mehrheit der Befragten charakterisiert ihre IT-Versorgungsstrategie als Mischmodell aus Eigen- und Fremdleistungen (51,5 %), gefolgt von überwiegend eigener Erbringung mit punktueller externer Unterstützung (38,4 %). Überwiegend externe Angebote werden von 7,4 % genannt, vollständige Eigenerbringung von 2,6 %.

Interpretation

Das Mischmodell dominiert klar und wird von mehr als der Hälfte der Hochschulen gewählt, während reine Eigen- oder Fremdleistung deutlich seltener vorkommen. Auffällig ist die klare Abstufung: Die Kombination aus Eigen- und Fremdleistungen steht an erster Stelle, gefolgt von einer stark eigenständigen Ausrichtung – externe Lösungen spielen dagegen eine vergleichsweise untergeordnete Rolle.

Segmentunterschiede

Länderunterschiede sind statistisch signifikant, wobei Deutschland und die Schweiz das Mischmodell am häufigsten wählen – in Deutschland liegt der Anteil bei 53,1 %, in der Schweiz bei 50,0 %. Österreich und Italien zeigen dagegen eine etwas höhere Neigung zur Nutzung externer Angebote, während Frankreich mit 16,7 % Vollständige Eigenerbringung auffällig häufig nennt.

Abbildung 10: Kooperationen IT-Versorgungsstrategie Wie würden Sie die IT-Versorgungsstrategie Ihrer Hochschule grundsätzlich charakterisieren? (n=229)

Kooperationspartner und strategische Bedeutung Mit welchen Partnerkategorien arbeitet Ihre Hochschule im IT-Bereich zusammen, und welche strategische Bedeutung hat diese Zusammenarbeit?

Diese Frage wurde von 232 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die Befragten bewerten die Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen als wichtigste Partnerkategorie (gewichteter Score 2.13), gefolgt von kommerziellen Anbietern (2.02) und nationalen/internationalen Verbänden (1.65). 80 Prozent der Hochschulen arbeiten mit anderen Hochschulen zusammen, wobei 35 Prozent diese Zusammenarbeit als zentral für ihre IT-Strategie einstufen. Bei kommerziellen Anbietern liegt der Anteil derer, die die Zusammenarbeit als zentral einstufen, bei 25 Prozent, bei Verbänden bei 17 Prozent.

Interpretation

Die Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen dominiert klar, sowohl in der Häufigkeit als auch in der strategischen Einordnung. Kommerzielle Anbieter folgen auf Platz zwei, wobei ihre strategische Relevanz deutlich hinter der von Hochschulkooperationen zurückbleibt. Nationale und internationale Verbände werden zwar häufiger als Landesrechenzentren oder außeruniversitäre Einrichtungen genannt, aber seltener als zentral eingestuft. Die Zusammenarbeit mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist am seltensten und am wenigsten strategisch relevant.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Abbildung 11: Kooperationspartner und strategische Bedeutung Mit welchen Partnerkategorien arbeitet Ihre Hochschule im IT-Bereich zusammen, und welche strategische Bedeutung hat diese Zusammenarbeit? (n=232)

Rolle in Kooperationen In welcher Rolle agiert Ihre Hochschule bei diesen Kooperationen?

Diese Frage wurde von 254 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die Mehrheit der Befragten agiert bei Kooperationen als Leistungsempfänger (81,5 %), gefolgt von Shared-Service-Partnerschaften (50,0 %) und als Leistungserbringer für andere (44,9 %).

Interpretation

Die Rolle als Leistungsempfänger dominiert deutlich, während die Funktion als Leistungserbringer seltener genannt wird. Shared-Service-Modelle liegen in der Mitte und zeigen eine vergleichsweise ausgeglichene Verbreitung.

Segmentunterschiede

Je größer die Hochschule, desto seltener wird die Rolle als Leistungsempfänger gewählt – bei über 30.000 Studierenden liegt dieser Anteil bei 33 %, bei bis zu 5.000 Studierenden bei 53 %. Gleichzeitig nimmt die Rolle als Leistungserbringer mit steigender Größe leicht zu, bleibt aber insgesamt unter den anderen Rollen.

Abbildung 12: Rolle in Kooperationen In welcher Rolle agiert Ihre Hochschule bei diesen Kooperationen?
(n=254)

Funktionen in Shared-Service-Modellen Falls Sie an Shared-Service-Modellen mit verteilter Leistungserbringung beteiligt sind – welche Funktionen übernimmt Ihre Hochschule?

Diese Frage wurde von 254 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die meisten Befragten sind an Shared-Service-Modellen beteiligt, wobei der technische Betrieb/Hosting mit 43,3 % am häufigsten genannt wird, gefolgt von Schnittstellen und Integration (34,6 %) sowie Entwicklung/Weiterentwicklung (30,7 %). Support und Schulung liegen mit 23,2 % und 22,4 % deutlich dahinter, während 12,6 % angeben, nicht beteiligt zu sein.

Interpretation

Technischer Betrieb dominiert klar das Spektrum der übernommenen Funktionen, gefolgt von Integration und Entwicklung – ein Muster, das auf eine Fokussierung auf infrastrukturelle und technische Kernleistungen hindeutet. Auffällig ist, dass Nutzendenbetreuung und Schulung vergleichsweise selten genannt werden, obwohl sie für die Nutzung zentraler Dienste relevant sind.

Segmentunterschiede

Universitäten übernehmen signifikant häufiger technische und entwicklungsnahe Funktionen – 86 % betreiben Hosting, 59 % integrieren Schnittstellen – während Fachhochschulen seltener beteiligt sind und bei 21 % gar nicht an Shared-Service-Modellen teilnehmen.

Forschungseinrichtungen und pädagogische Hochschulen sind in geringem Umfang beteiligt, mit Schwerpunkt auf Integration und Support.

Abbildung 13: Funktionen in Shared-Service-Modellen Falls Sie an Shared-Service-Modellen mit verteilter Leistungserbringung beteiligt sind – welche Funktionen übernimmt Ihre Hochschule? (n=254)

In welchen Bereichen kooperieren Sie bereits mit anderen Hochschulen oder Forschungseinrichtungen?

Diese Frage wurde von 150 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die häufigsten Kooperationsbereiche sind Infrastruktur & Rechenzentren mit 50,7 % der Nennungen, gefolgt von Forschung & Datenmanagement (39,3 %) und Software-Lizenzen & Beschaffung (32,0 %). IT-Sicherheit & Compliance sowie Dienste & Plattformen folgen mit jeweils rund einem Viertel der Nennungen, während Schulung & Wissenstransfer mit 17,3 % am seltensten genannt wird.

Interpretation

Die Top-3-Bereiche decken technische Infrastruktur, forschungsnahe Dienstleistungen und Beschaffungslogistik ab – ein Muster, das auf praxisnahe, ressourcenintensive Zusammenarbeit hindeutet. Auffällig ist, dass IT-Sicherheit und gemeinsame Dienste trotz ihrer Relevanz nicht in den Top-3 liegen, obwohl sie von rund jedem vierten Befragten genannt werden. Schulung & Wissenstransfer bleibt vergleichsweise selten genannt, obwohl jede sechste Hochschule hier kooperiert.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Abbildung 14: In welchen Bereichen kooperieren Sie bereits mit anderen Hochschulen oder Forschungseinrichtungen? (n=150)

Infrastruktur & Rechenzentren (110 Nennungen von 76 Personen)

Kooperationen im Bereich physischer und virtueller Infrastruktur, Rechenzentren, Hosting, Storage, Netzwerke, Virtualisierung und Disaster Recovery.

Beispiele:

- "Rechenzentrum"
- "Storage"
- "Netzwerk"

Forschung & Datenmanagement (92 Nennungen von 59 Personen)

Kooperationen im Bereich Forschungsdatenmanagement, HPC/KI-Infrastruktur, Repositorien, digitale Forschungsunterstützung und gemeinsame Forschungsprojekte.

Beispiele:

- "Forschungsdatenmanagement"
- "HPC"
- "KI-Cluster"

Software-Lizenzen & Beschaffung (50 Nennungen von 48 Personen)

Gemeinsame Beschaffung, Lizenzmanagement, Rahmenverträge für Software und Hardware, Ausschreibungen und Konsortialverträge.

Beispiele:

- *"Software-Lizenzen"*
- *"Rahmenverträge"*
- *"Beschaffung"*

Dienste & Plattformen (50 Nennungen von 41 Personen)

Bereitstellung gemeinsamer digitaler Dienste wie E-Mail, Cloud-Storage, Sync&Share, Identity Management, Campus-Apps, Lernplattformen und HPC/KI-Dienste.

Beispiele:

- *"Sync&Share"*
- *"Identity Management"*
- *"Lernplattform"*

IT-Sicherheit & Compliance (41 Nennungen von 40 Personen)

Zusammenarbeit im Bereich IT-Sicherheit, Datenschutz, CERT-Netzwerke, Threat-Sharing, Sicherheitsrichtlinien, RGPD und Compliance-Management.

Beispiele:

- *"IT-Sicherheit"*
- *"CERT"*
- *"Threat-Sharing"*

Schulung & Wissenstransfer (28 Nennungen von 26 Personen)

Gemeinsame Schulungen, Weiterbildungen, Austauschprogramme, Wissensaustausch und Kompetenzentwicklung für IT-Personal und Nutzer.

Beispiele:

- *"Schulungen"*
- *"Wissensaustausch"*
- *"Expertenaustausch"*

Kernumfrage

Welche gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen sehen Sie für 2026 als besonders relevant?

Diese Frage wurde von 122 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die Befragten nennen KI-Regulierung und KI-Governance mit 41,0 % am häufigsten, gefolgt von internationalen und sektoralen Compliance-Anforderungen mit 41,8 %, wobei beide Cluster nahezu gleich stark vertreten sind. Datenschutz und DSGVO folgen mit 25,4 %, Cybersecurity und IT-Sicherheit mit 23,0 %, während Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie Barrierefreiheit und digitale Inklusion seltener genannt werden.

Interpretation

Auffällig ist die fast identische Relevanz von KI-Regulierung und internationaler/sektoraler Compliance – beide dominieren das Feld und liegen deutlich vor den anderen Themen. Demgegenüber spielen Energieeffizienz und Barrierefreiheit vergleichsweise selten eine Rolle, obwohl sie in der öffentlichen Diskussion präsent sind. Die Nennungen sind breit gestreut, wobei keine einzige Kategorie klar über alle anderen hinausragt.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Abbildung 15: Welche gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen sehen Sie für 2026 als besonders relevant? (n=122)

Internationale und sektorale Compliance (66 Nennungen von 51 Personen)

Regulatorische Anforderungen mit internationalem Bezug oder sektorspezifischem Fokus wie Cloud Act, Exportkontrolle, öffentliche Ausschreibung, Souveränitätsanforderungen und digitale Souveränität.

Beispiele:

- "Cloud Act"
- "Souveränitätsanforderungen der HRK"
- "Exportkontrolle"

KI-Regulierung und KI-Governance (56 Nennungen von 50 Personen)

Alle regulatorischen Anforderungen rund um Künstliche Intelligenz, einschließlich EU AI Act, KI-Verordnung, Dokumentationspflichten, Schulung und ethische Nutzung.

Beispiele:

- "EU AI Act"
- "KI-Verordnung"
- "Dokumentationspflichten bei KI-Nutzung"

Datenschutz und DSGVO (32 Nennungen von 31 Personen)

Alle Antworten, die sich auf die DSGVO, nationale Datenschutzgesetze, Datenverarbeitung, Datenlagerung, Zugriff und internationale Datenübertragungen beziehen.

Beispiele:

- *"DSGVO"*
- *"Datenschutz bei KI-Nutzung"*
- *"RGPD und Datenübertragung USA"*

Cybersecurity und IT-Sicherheit (31 Nennungen von 28 Personen)

Regulatorische Anforderungen zu Cybersicherheit, einschließlich NIS2, BSI-Grundschutz, VzC, ISMS, ISO 27001, Meldepflichten und Systemhärtung.

Beispiele:

- *"NIS2-Richtlinie"*
- *"BSI Grundschutz"*
- *"Cyber Resilience Act"*

Digitale Verwaltung und Online-Zugang (23 Nennungen von 17 Personen)

Gesetze und Verordnungen zur Digitalisierung der Verwaltung, Online-Zugänglichkeit, e-Rechnung, Digitalisierungsbeschleunigung und Registermodernisierung.

Beispiele:

- *"Onlinezugangsgesetz (OZG)"*
- *"Registermodernisierungsgesetz"*
- *"Digitaler Omnibus"*

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit (12 Nennungen)

Alle gesetzlichen Anforderungen zu Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Umweltstandards, einschließlich EnEFG, EEG und weiterer nationaler oder regionaler Gesetze.

Beispiele:

- *"Energieeffizienzgesetz"*
- *"EnEFG"*
- *"EEG"*

Barrierefreiheit und digitale Inklusion (10 Nennungen)

Rechtliche Vorgaben zur Barrierefreiheit digitaler Dienste und Plattformen, einschließlich RGAA, WCAG, EAA und nationaler Umsetzungen.

Beispiele:

- *"Barrierefreiheitsanforderungen"*
- *"European Accessibility Act"*
- *"WCAG"*

Welche Themen im Bereich IT-Sicherheit sind für Sie derzeit von besonderer Bedeutung?

Diese Frage wurde von 142 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die Befragten nennen am häufigsten Sicherheitsmanagement und Compliance mit 50,7 % der Nennungen, gefolgt von Identitäts- und Zugriffssicherheit (31,0 %) und Notfallmanagement und Resilienz (24,6 %). Awareness, Schulung und menschliche Faktoren folgen mit 25,4 %, Netzwerksicherheit und Infrastrukturabsicherung mit 12,7 %, während KI, Cloud und Emerging Threats mit 2,1 % am seltensten genannt werden.

Interpretation

Sicherheitsmanagement und Compliance dominiert deutlich das Feld, wobei Identitäts- und Zugriffssicherheit sowie Notfallmanagement und Resilienz in einem engen Mittelfeld liegen. Auffällig ist die vergleichsweise geringe Nennung von Emerging Threats, obwohl KI und Cloud in anderen Kontexten oft als zentrale Themen gelten. Die Top-3-Themen decken Governance, Zugriffskontrolle und Krisenfähigkeit ab – ein Muster, das auf strukturelle und prozessuale Prioritäten hindeutet.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Insgesamt 333 Nennungen von 142 Personen. Prozente = Anteil der Personen (Mehrfachnennungen möglich).

Abbildung 16: Welche Themen im Bereich IT-Sicherheit sind für Sie derzeit von besonderer Bedeutung?
(n=142)

Sicherheitsmanagement und Compliance (141 Nennungen von 72 Personen)

Aufbau und Ausbau von ISMS, BCM, BSI-Grundschutz, ISO 27001, NIS2, GDPR, Zertifizierungen, Richtlinien, Governance und Compliance-Anforderungen.

Beispiele:

- "Einführung ISMS"
- "BSI-Grundschutz"
- "ISO 27001"

Awareness, Schulung und menschliche Faktoren (60 Nennungen von 36 Personen)

Maßnahmen zur Steigerung des Sicherheitsbewusstseins, Schulungen, Phishing-Simulationen, Sensibilisierung von Mitarbeitenden und Studierenden, Umgang mit menschlichen Risiken.

Beispiele:

- "IT-Sicherheitsschulungen"
- "Phishing-Simulationen"
- "Sensibilisierung der Mitarbeitenden"

Notfallmanagement und Resilienz (53 Nennungen von 35 Personen)

Notfallpläne, BCM, Wiederanlaufpläne, Incident Response, SOC, Disaster-Recovery, Krisenmanagement, Ausfallsicherheit und Resilienz von Systemen und Daten.

Beispiele:

- *"Notfallhandbücher"*
- *"BCM"*
- *"Incident Handling"*

Identitäts- und Zugriffssicherheit (52 Nennungen von 44 Personen)

Themen rund um Authentifizierung, Berechtigungsmanagement, MFA/2FA, IAM, Passwort- und Account-Management sowie Zero-Trust-Konzepte.

Beispiele:

- *"MFA und PassKeys"*
- *"Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM)"*
- *"Durchgängiger MFA-Einsatz"*

Netzwerksicherheit und Infrastrukturabsicherung (24 Nennungen von 18 Personen)

Segmentierung, Firewall-Management, Zero-Trust, Härtung von Systemen und Cloud-Umgebungen, Monitoring, SIEM/SOC, Endpoint-Security, Patch-Management und Netzwerkkonstruktion.

Beispiele:

- *"Netzwerksegmentierung"*
- *"SIEM/SOC"*
- *"Härtung von Cloud-Umgebungen"*

KI, Cloud und Emerging Threats (3 Nennungen)

Sicherheit von KI-Systemen, Cloud-Nutzung, Supply-Chain-Attacks, Ransomware, Phishing-Evolution, Shadow IT, Cyberkriminalität und neue Angriffsszenarien.

Beispiele:

- *"Generative AI"*
- *"Cloud-Nutzung"*
- *"Ransomware-Schutz"*

Für welche Aufgaben werden an Ihrer Einrichtung KI-Lösungen eingesetzt?

Diese Frage wurde von 142 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die häufigsten Einsatzbereiche für KI-Lösungen sind alltägliche Produktivitätsaufgaben mit 50,0 % der Nennungen, gefolgt von Forschung & wissenschaftlichen Anwendungen mit 43,0 % und Lehre & Studiumsunterstützung mit 22,5 %. Verwaltung & administrative Prozesse sowie IT-Support & technische Dienste folgen mit 21,8 % und 14,8 %.

Interpretation

KI wird vor allem für allgemeine Produktivitätsaufgaben genutzt, was auf eine breite, individuelle Nutzung in Alltagstätigkeiten hindeutet. Forschung und Lehre bilden die zweit- und dritthäufigsten Bereiche, wobei Forschung deutlich stärker vertreten ist als administrative oder IT-spezifische Anwendungen. Auffällig ist die hohe Überschneidung zwischen allgemeiner Produktivität und Forschung, da beide Bereiche große Datenmengen und textbasierte Aufgaben umfassen.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Insgesamt 301 Nennungen von 142 Personen. Prozente = Anteil der Personen (Mehrfachnennungen möglich).

Abbildung 17: Für welche Aufgaben werden an Ihrer Einrichtung KI-Lösungen eingesetzt? (n=142)

Allgemeine Produktivität & Text-/Medienverarbeitung (118 Nennungen von 71 Personen)

KI zur alltäglichen Unterstützung: Texterstellung, Übersetzung, Korrektur, Recherche, Brainstorming, Bild-/Video-/Musikgenerierung, Transkription, Zusammenfassung von Dokumenten und Meetings. Enthält auch generative KI für kreative Aufgaben und Office-Unterstützung.

Beispiele:

- *"Texterstellung und Formulierungshilfe"*
- *"Übersetzung mit DeepL"*
- *"Bild-, Audio und Videoerstellung im künstlerischen Bereich"*

Forschung & Wissenschaftliche Anwendungen (83 Nennungen von 61 Personen)

Einsatz von KI in Forschungsprojekten, Datenanalyse, Mustererkennung, Simulationen, Optimierung technischer Verfahren und Hochleistungsrechnen. Enthält auch KI-gestützte Literaturverarbeitung und automatisierte Analyse großer Datensätze.

Beispiele:

- *"Automatisierte Analyse grosser Forschungsdatensätze"*
- *"Forschungszwecke im großen Stile mit eigenem HPC-Cluster"*
- *"Analyse von Text-, Bild-, Videodaten"*

Verwaltung & administrative Prozesse (35 Nennungen von 31 Personen)

KI zur Automatisierung und Optimierung administrativer Aufgaben: Chatbots für interne Supportanfragen, Protokollierung von Besprechungen, Übersetzungen, Formulierungshilfe, Finanzprozesse, Rechtsdokumentenanalyse, RAG-basierte Wissenssysteme und digitale Wissensbestände.

Beispiele:

- *"Protokollierung von Besprechungen"*
- *"RAG-basierter Chatbot für Zugriff auf interne Informationen"*
- *"Automatisierte Analyse grosser Forschungsdatensätze"*

Lehre & Studiumsunterstützung (33 Nennungen von 32 Personen)

KI zur Unterstützung von Lehre und Studium: Erstellung von Lehrmaterial, Übungen, Prüfungen, Chatbots als Lernbegleiter, adaptive Lernsysteme, Transkription von Vorlesungen, KI-gestützte Studienberatung und didaktische Hilfsmittel.

Beispiele:

- *"Adaptive Lern- und Prüfungssysteme in der Lehre"*
- *"Chatbot (HAWKI) für Einsatz in der Lehre"*

- *"Erstellung von elektronischem Lehrmaterial"*

IT-Support, Sicherheit & Technische Dienste (32 Nennungen von 21 Personen)

KI in IT-Infrastrukturen: Chatbots für IT-Support, Ticket-Sortierung, Anomalieerkennung in der IT-Sicherheit, EDR-Lösungen, Codegenerierung, Fehlersuche, Software-Konfiguration und Hosting von LLMs. Enthält auch KI-gestützte Helpdesk-Systeme und Service-Agents.

Beispiele:

- *"Bot für IT-Support"*
- *"IT-Sicherheitsmonitoring mittels KI-gestützter Anomalieerkennung"*
- *"Codegenerierung"*

Wo liegen derzeit Ihre Prioritäten im Bereich Strategie und Management?

Diese Frage wurde von 120 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die Befragten nennen IT-Governance, Strategie und Portfolio-Management mit 38,3 % am häufigsten als aktuelle Priorität, gefolgt von IT-Sicherheit und Cyber-Resilienz mit 31,7 % sowie Prozessoptimierung, Automatisierung und Servicequalität mit 23,3 %. Weitere Themen wie Infrastruktur, Cloud und Sourcing sowie Kosteneffizienz und Ressourcenoptimierung liegen jeweils bei rund 17–20 %, während Personalentwicklung und Kooperation seltener genannt werden.

Interpretation

IT-Governance dominiert klar das Prioritätenfeld, gefolgt von Sicherheitsthemen, was auf eine starke Fokussierung auf Steuerung und Risikomanagement hindeutet. Auffällig ist die hohe Relevanz von Prozessoptimierung und Automatisierung, die deutlich über den anderen operativen Themen liegt. Demgegenüber spielen Personalentwicklung und Kooperation vergleichsweise selten eine Rolle, obwohl sie inhaltlich eng mit den Top-Themen verknüpft sind.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Insgesamt 260 Nennungen von 120 Personen. Prozenz = Anteil der Personen (Mehrfachnennungen möglich).

Abbildung 18: Wo liegen derzeit Ihre Prioritäten im Bereich Strategie und Management? (n=120)

IT-Governance, Strategie und Portfolio-Management (62 Nennungen von 46 Personen)

Fokus auf die Definition, Strukturierung und Steuerung der IT-Strategie, einschließlich Governance-Gremien, Portfolio-Management, Projektsteuerung und strategischer Ausrichtung an der Hochschulmission.

Beispiele:

- *"IT-Governance etablieren"*
- *"Portfolio-Management einführen"*
- *"Strategische Ausrichtung der Hochschule"*

IT-Sicherheit und Cyber-Resilienz (47 Nennungen von 38 Personen)

Stärkung der IT-Sicherheit, Einführung von ISMS, Umsetzung von BSI-Grundschutz, NIS2, Krisenmanagement, Cyber-Defense und kontinuierliche Verbesserung der Betriebssicherheit.

Beispiele:

- *"IT-Sicherheit"*
- *"Etablierung ISMS nach ISO/IEC 27001"*
- *"Cybersecurity Strategy"*

Prozessoptimierung, Automatisierung und Servicequalität (35 Nennungen von 28 Personen)

Dokumentation und Standardisierung von Prozessen, Automatisierung von Workflows, Verbesserung der Servicequalität und Einführung agiler Methoden zur Steigerung von Effizienz und Nutzen.

Beispiele:

- *"Prozesse dokumentieren"*
- *"Automatisierung von Workflows"*
- *"Verbesserung der Servicequalität"*

Sicherheit, Souveränität und Compliance (26 Nennungen von 21 Personen)

Sicherstellung der IT-Sicherheit, Etablierung von ISMS, Erhöhung der digitalen Souveränität, Einhaltung von Compliance-Vorgaben (z.B. RGPD) und Reduzierung von Abhängigkeiten von externen Anbietern.

Beispiele:

- *"Etablierung ISMS nach ISO/IEC 27001"*
- *"Digitale Souveränität"*
- *"Sicherung der Finanzen durch Compliance"*

Infrastruktur, Cloud und Sourcing (25 Nennungen von 21 Personen)

Modernisierung und Ausbau der IT-Infrastruktur, Cloud-Strategien, Sourcing-Entscheidungen, Zentralisierung, Migration, Hardwareerneuerung und Management von Speicher- und Archivierungssystemen.

Beispiele:

- *"Infrastruktur"*
- *"Cloud & Sourcing Strategie"*
- *"Modernisierung der IT-Infrastruktur inklusive Cloud-/Hybrid-Architektur"*

Kosteneffizienz, Ressourcenoptimierung und Budgetsteuerung (25 Nennungen von 24 Personen)

Maßnahmen zur Reduktion von IT-Kosten, Optimierung des Ressourceneinsatzes, Budgetsteuerung und Finanzkonsolidierung bei gleichbleibender oder gesteigerter Servicequalität.

Beispiele:

- *"Kosteneinsparung bei gleichbleibender Qualität"*
- *"Budgetsteuerung in Zeiten knapper Ressourcen"*
- *"Effizienzsteigerung und Kostenreduktion"*

Kooperation, Zentralisierung und Shared Services (25 Nennungen von 20 Personen)

Stärkung von Kooperationen zwischen Hochschulen, Zentralisierung fragmentierter IT-Dienste, Aufbau landesweiter oder verbundweiter Dienste sowie Nutzung von Mutualisierungen zur Effizienzsteigerung.

Beispiele:

- *"Kooperation mit anderen Hochschulen"*
- *"Zentralisierung der IT-Dienste"*
- *"Aufbau landesweiter Dienste"*

Personalentwicklung, Kompetenzaufbau und Change-Management (15 Nennungen)

Förderung von Digital-Kompetenzen, Personalentwicklung, Weiterbildung, Kulturwandel und Change-Management zur nachhaltigen Verankerung digitaler Fähigkeiten in Verwaltung und Fakultäten.

Beispiele:

- *"Aufbau Digital-Kompetenzen"*
- *"Change-Management zur Verankerung digitaler Fähigkeiten"*
- *"Schulung von Digital Ambassadors"*

Welche Technologien werden für Sie wichtiger?

Diese Frage wurde von 114 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Künstliche Intelligenz und generative Modelle dominieren mit 75,4 Prozent der Nennungen deutlich das Feld, gefolgt von IT-Sicherheit und Zero-Trust-Architekturen sowie Cloud- und Hybrid-Infrastrukturen, jeweils mit 19,3 Prozent. Infrastruktur-Modernisierung und Resilienz erreicht 18,4 Prozent, Datenmanagement und Analytics 14,9 Prozent, Automatisierung und Orchestrierung 12,3 Prozent, Kollaboration und digitale Arbeitsumgebungen 9,6 Prozent und Identitäts- und Zugriffsmanagement mit 3,5 Prozent am Ende des Feldes.

Interpretation

Die Bedeutung von KI-Technologien ist bei weitem am stärksten ausgeprägt und übertrifft alle anderen Themen deutlich. Sicherheit und Cloud-Infrastruktur bilden ein enges Mittelfeld, während Identitätsmanagement vergleichsweise selten genannt wird. Auffällig ist die hohe Relevanz von Resilienz und Infrastruktur, die nahe an Cloud und Sicherheit liegt, obwohl sie nicht als zentrales Trendthema wahrgenommen wird.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Insgesamt 228 Nennungen von 114 Personen. Prozenz = Anteil der Personen (Mehrfachnennungen möglich).

Abbildung 19: Welche Technologien werden für Sie wichtiger? (n=114)

Künstliche Intelligenz und generative Modelle (100 Nennungen von 86 Personen)

Technologien rund um KI, einschließlich LLMs, generativer KI, KI-Plattformen, GPU-Infrastruktur und Anwendungen in Lehre, Forschung und Verwaltung.

Beispiele:

- "KI"
- "generative KI"
- "LLM"

Infrastruktur-Modernisierung und Resilienz (29 Nennungen von 21 Personen)

Technologien zur Verbesserung der Systemresilienz, Ausfallsicherheit, Speicherlösungen, Virtualisierung, hyperkonvergente Infrastruktur und Nachhaltigkeit im IT-Betrieb.

Beispiele:

- "Virtualisierung"
- "Ausfallsicherheit"
- "Direct Liquid Cooling"

IT-Sicherheit und Zero-Trust-Architekturen (25 Nennungen von 22 Personen)

Technologien zur Cyber-Sicherheit, einschließlich Zero-Trust, SIEM, IAM, MFA, EDR, SOC, Netzwerküberwachung und Identitätsmanagement.

Beispiele:

- "Zero-Trust-Sicherheit"
- "SIEM"
- "IAM"

Cloud- und Hybrid-Infrastrukturen (23 Nennungen von 22 Personen)

Cloud-Plattformen, SaaS, Hybrid-Cloud, Multicloud, Container-Orchestrierung (Kubernetes), Virtualisierung und Cloud-Storage-Lösungen.

Beispiele:

- "Kubernetes"
- "SaaS"
- "Hybrid-Cloud"

Datenmanagement und Analytics (21 Nennungen von 17 Personen)

Technologien zur Datenverarbeitung, -speicherung, -klassifizierung, -analyse und -integration, einschließlich Data Warehousing, BI, ETL und Forschungsdatenplattformen.

Beispiele:

- *"Analytics mittels BI-/Data Warehouse"*
- *"HPC"*
- *"ETL"*

Automatisierung und Orchestrierung (14 Nennungen)

Tools und Plattformen zur Automatisierung von Prozessen, IT-Betrieb, Deployment und Infrastruktur, einschließlich DevOps, Workflow-Systeme und IaC.

Beispiele:

- *"Automatisierungstools"*
- *"DevOps"*
- *"Workflow-Systeme"*

Kollaboration und digitale Arbeitsumgebungen (12 Nennungen von 11 Personen)

Plattformen und Technologien für Zusammenarbeit, Remote-Arbeit, digitale Lehre, Lernmanagementsysteme und integrierte Kommunikationslösungen.

Beispiele:

- *"M365 und verteiltes Arbeiten"*
- *"Kollaborationsplattformen"*
- *"Lernmanagementsysteme"*

Identitäts- und Zugriffsmanagement (4 Nennungen)

Technologien zur Verwaltung von Benutzeridentitäten, Authentifizierung, Single Sign-On, Identity Federation und souveränen IDM-Systemen.

Beispiele:

- *"SSO"*
- *"IAM"*
- *"OIDC"*

Welche Dienste oder Technologien führen Sie derzeit ein?

Diese Frage wurde von 114 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die häufigsten neuen Dienste und Technologien, die Hochschulen einführen, sind IT-Service- und Projektmanagement-Lösungen mit 28,9 %, gefolgt von Identitäts- und Zugriffsmanagement mit 33,3 % und KI-gestützten Diensten mit 22,8 %. Cloud- und Virtualisierungslösungen sowie Dokumenten- und Prozessmanagement folgen mit jeweils rund 18 %, während Sicherheits- und Monitoring-Systeme sowie Kollaborationstools bei etwa 17 % liegen. Forschungsinfrastrukturen werden von 16,7 % der Befragten genannt.

Interpretation

IT-Service- und Projektmanagement sowie Identitätsmanagement dominieren die Einführungsaktivitäten – beide Themen überschreiten die 28 %-Marke und zeigen eine klare Priorisierung operativer und sicherheitsrelevanter Infrastrukturen. Auffällig ist, dass KI-gestützte Dienste mit über 22 % bereits im oberen Drittel liegen, obwohl sie erst in jüngerer Zeit an Bedeutung gewinnen. Demgegenüber rangieren Forschungsinfrastrukturen am Ende des Feldes, obwohl sie für Hochschulen zentral sind – dies deutet auf eine geringere aktuelle Einführungsintensität hin.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Insgesamt 272 Nennungen von 114 Personen. Prozente = Anteil der Personen (Mehrfachnennungen möglich).

Abbildung 20: Welche Dienste oder Technologien führen Sie derzeit ein? (n=114)

IT-Service- und Projektmanagement (63 Nennungen von 33 Personen)

Werkzeuge und Plattformen zur Steuerung von IT-Dienstleistungen, Projekten und Prozessen, einschließlich Service-Desks, ITSM-Systeme, Projektmanagementsoftware und Automatisierungswerkzeuge.

Beispiele:

- "Service Management Tool"
- "Neues Ticketsystem (Zammad)"
- "Multiprojektmanagementsoftware"

Identitäts- und Zugriffsmanagement (51 Nennungen von 38 Personen)

Lösungen zur zentralen Verwaltung von Benutzeridentitäten, Berechtigungen und Authentifizierung, einschließlich MFA, IAM-Systeme und Single-Sign-On-Lösungen.

Beispiele:

- "Shibboleth"
- "Modernes IAM mit MFA"
- "Zentraler Passwortmanager"

Forschungs- und Dateninfrastrukturen (34 Nennungen von 19 Personen)

Spezialisierte Systeme für Forschungsdatenmanagement, HPC, Data Hubs und Plattformen für sensible Daten, oft mit lokalem Betrieb oder in Partnerschaften, sowie Cloud-basierte Forschungsdienste.

Beispiele:

- *"Forschungsdatenspeichersystem"*
- *"Jupyter für alle als Service"*
- *"SAP S4/HANA inkl. Employee Self Services"*

Künstliche Intelligenz & KI-gestützte Dienste (27 Nennungen von 26 Personen)

Eingesetzte KI-Technologien und -Anwendungen, einschließlich Chatbots, LLM-Modelle, KI-Agenten und KI-Integration in Verwaltungs- und Lehrprozesse, sowohl lokal als auch in der Cloud.

Beispiele:

- *"KI über KI:Connect"*
- *"KI-Chatbots (extern gehostet)"*
- *"AI-Agents in ServiceNow"*

Sicherheits- und Monitoring-Systeme (26 Nennungen von 19 Personen)

Technologien zur IT-Sicherheit, Überwachung und Incident Response, einschließlich SIEM, Endpoint-Protection, Schwachstellenmanagement, Firewalls und SOC-Lösungen, sowohl lokal als auch hybride.

Beispiele:

- *"SIEM Local"*
- *"FortiAnalyzer"*
- *"Automatisiertes IT-Monitoring und SIEM-System"*

Cloud- und Virtualisierungslösungen (24 Nennungen von 21 Personen)

Migration, Umstellung und Betrieb von Infrastrukturen in die Cloud sowie Virtualisierungstechnologien wie Proxmox, Kubernetes und OpenStack, oft mit hybriden oder on-premise-Ansätzen.

Beispiele:

- *"Alternative zu VMWare (vmtl. Proxmox)"*
- *"Kubernetes – überwiegend on-premise"*
- *"Verlagerung von Diensten in die Cloud"*

Dokumenten- und Prozessmanagement (24 Nennungen von 20 Personen)

Systeme zur digitalen Verwaltung von Dokumenten, Prozessen und Workflows, einschließlich DMS, E-Akte, Formularservern und Low-Code-Plattformen zur Automatisierung administrativer Abläufe.

Beispiele:

- *"Dokumentenmanagement"*
- *"Zentrales Dokumenten-Management"*
- *"DMS - interner Betrieb"*

Kollaboration, Kommunikation & Endgeräte (23 Nennungen von 21 Personen)

Lösungen für digitale Zusammenarbeit, Kommunikation und Endgerätemanagement, einschließlich Microsoft 365, Teams, Telefonie, Softphones, VDI und Cloud-Kollaborationstools.

Beispiele:

- *"Microsoft 365"*
- *"Telefonie über MS Teams"*
- *"virtuelle Telefonie / Softphone"*

Welche Dienste werden Sie voraussichtlich im Jahr 2026 aufgeben?

Diese Frage wurde von 81 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die Befragten nennen am häufigsten strategische Software- und Anwendungsmodernisierungen (46,9 %), gefolgt von Legacy-Infrastruktur und veralteten On-Premise-Systemen (24,7 %) sowie Telekommunikation und digitalen Kommunikationsplattformen (19,8 %). Konsolidierung von Diensten und strategische IT-Transformation machen zusammen 27,1 % der Nennungen aus.

Interpretation

Strategische Modernisierung von Anwendungen dominiert deutlich das Feld, während Legacy-Infrastruktur und Kommunikationssysteme jeweils etwa ein Fünftel der Nennungen ausmachen. Auffällig ist, dass die Hälfte aller geplanten Abschaltungen auf Software- und Anwendungsmodernisierung entfällt, was auf einen starken Fokus auf Plattform- und Sicherheitsstandards hindeutet. Demgegenüber spielen Konsolidierung und Governance-Transformation eine vergleichsweise kleinere, aber sichtbare Rolle.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Insgesamt 117 Nennungen von 81 Personen. Prozente = Anteil der Personen (Mehrfachnennungen möglich).

Abbildung 21: Welche Dienste werden Sie voraussichtlich im Jahr 2026 aufgeben? (n=81)

Strategische Software- und Anwendungsmodernisierung (47 Nennungen von 38 Personen)

Ersetzen von veralteten, nicht mehr unterstützten oder nicht konformen Anwendungen durch moderne, sicherheitsorientierte und standardisierte Lösungen.

Beispiele:

- *"Eigener Betrieb eines Forschungsdatenmanagements"*
- *"DAM Pixxio"*
- *"LinkedIn-Learning"*

Legacy-Infrastruktur und veraltete On-Premise-Systeme (26 Nennungen von 20 Personen)

Veraltete Hardware, Betriebssysteme, Virtualisierungsumgebungen und lokale Server, die durch moderne Cloud- oder Hybrid-Lösungen ersetzt werden sollen.

Beispiele:

- *"VMWare"*
- *"Exchange on Premises"*
- *"alte Telefonanlage"*

Telekommunikation und digitale Kommunikationsplattformen (18 Nennungen von 16 Personen)

Ablösung veralteter Telefonie-Systeme, Fax und Videokonferenzlösungen zugunsten moderner, integrierter und sicherer Kommunikationsdienste.

Beispiele:

- *"TK-Anlage"*
- *"klassische Telefonie"*
- *"Fax"*

Konsolidierung und Vereinheitlichung von Diensten (16 Nennungen von 12 Personen)

Reduzierung von Parallelstrukturen, Einzellösungen und redundanten Plattformen zugunsten zentraler, standardisierter und integrierter Systeme.

Beispiele:

- *"Eigenentwickelte Workflow-Tools"*
- *"Reduktion von Parallelstrukturen bei Lernplattformen"*
- *"Harmonisierung von Insel-Lösungen hin zu MS365"*

Strategische IT-Transformation und Governance (10 Nennungen)

Aktive Steuerung des Service- und Applikationslebenszyklus, Reduzierung interner Entwicklungen, Fokus auf Standardlösungen und strategische Plattformen.

Beispiele:

- *"vermutlich keine"*
- *"Rainbow"*

Wie ist an Ihrer Hochschule das Zusammenspiel von strategischer und operativer IT organisiert?

Diese Frage wurde von 109 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

67,9 % der Befragten beschreiben eine formalisierte Gremienstruktur mit klarer Rollenverteilung und dokumentierten Prozessen, 23,9 % nennen eine Personalunion von CIO und Rechenzentrumsleitung mit enger strategisch-operativer Verzahnung, 8,3 % berichten von ad-hoc-Steuerung und informellen Abstimmungen.

Interpretation

Die Mehrheit der Hochschulen verfügt über eine strukturierte, dokumentierte IT-Governance. Auffällig ist der Anteil von fast einem Viertel, der strategische und operative IT in einer Person vereint – dabei bleibt die formale Gremienstruktur oft schwach ausgeprägt. Ad-hoc-Steuerung ist vergleichsweise selten, aber in jedem zehnten Fall vorhanden.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Abbildung 22: Wie ist an Ihrer Hochschule das Zusammenspiel von strategischer und operativer IT organisiert? (n=109)

Formalisierte Gremienstruktur mit klarer Rollenverteilung und dokumentierten Prozessen (74 Nennungen)

Organisationen mit etablierten, dokumentierten Gremien (z.B. CIO-Board, IT-Steuerkreis, IT-Kommission), klar definierten Rollen (CIO, CDO, CISO) und regelmäßigen, strukturierten Abstimmungsprozessen. Die IT-Strategie ist formal verabschiedet und wird operationalisiert.

Beispiele:

- *"CIO Gremium aus IT-Leiter, CIO, Kanzler, Präsident"*
- *"IT-Strategie als Dokument mit regelmäßiger Aktualisierung und partizipativen Abstimmungsprozessen"*
- *"CIO-Board mit IT-Leitung als Sprecher"*

Personalunion CIO/RZ-Leitung mit strategisch-operativer Verzahnung (26 Nennungen)

Die strategische IT wird durch eine Person wahrgenommen, die gleichzeitig die operative Leitung des Rechenzentrums innehat. Dies führt zu einer engen Verzahnung von Strategie und Betrieb, oft ohne klare Trennung der Rollen. Die Steuerung erfolgt häufig direkt über das Präsidium oder Rektorat, mit geringer formalisierter Gremienstruktur.

Beispiele:

- *"CIO - formal strategisch, aber praktisch nicht funktionsfähig; Leitung RZ - formal operativ, aber praktisch teils strategisch"*
- *"CIO = RZ-Leitung; kein CDO; enge Einbindung des IT-Senatsausschusses"*
- *"CIO ist gleichzeitig Leiter vom Rechenzentrum; CIO als Funktion im Präsidium verankert"*

Ad-hoc-Steuerung und informelle Abstimmung (9 Nennungen)

Es gibt keine etablierte oder dokumentierte Governance-Struktur. Die Abstimmung zwischen strategischer und operativer IT erfolgt situativ, anlassbezogen oder über informelle Treffen. Häufig fehlen klare Rollen, formale Gremien oder strategische Dokumente. Die IT-Strategie existiert oft nur auf dem Papier oder wird nicht umgesetzt.

Beispiele:

- *"konkrete Rollen sind wenig entwickelt; eher anlassbezogene Hierarchieausprägung"*
- *"IT-Strategie existiert nur auf dem Papier; ad hoc-Reaktion auf Anforderungen"*
- *"gar nicht; schlecht bis gar nicht"*

Welche Fähigkeiten und Kompetenzen möchten Sie 2026 in Ihrer IT-Organisation aufbauen?

Diese Frage wurde von 111 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die Befragten nennen am häufigsten Projekt-, Prozess- und Servicemanagement sowie Soft Skills, Führung und Nutzerorientierung – jeweils mit 39,6 % der Nennungen. Darauf folgen KI-Kompetenzen und KI-Nutzung mit 34,2 %, gefolgt von IT-Sicherheit und Cloud-Infrastrukturkompetenzen, jeweils bei rund 23 %. Insgesamt dominieren fachübergreifende und menschliche Kompetenzen die Prioritäten.

Interpretation

Auffällig ist die Gleichwertigkeit von Projekt- und Prozesskompetenzen mit Soft Skills und Führung – beide Themenfelder liegen deutlich vor technischen Fähigkeiten. KI-Kompetenzen bilden den dritten Schwerpunkt, während Sicherheit und Cloud-Infrastruktur seltener genannt werden. Das Muster zeigt eine klare Ausrichtung auf organisatorische und menschliche Dimensionen der IT-Entwicklung.

Segmentunterschiede

Es lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Segmenten Hochschultyp, Hochschulgröße und Ländern feststellen.

Insgesamt 220 Nennungen von 111 Personen. Prozente = Anteil der Personen (Mehrfachnennungen möglich).

Abbildung 23: Welche Fähigkeiten und Kompetenzen möchten Sie 2026 in Ihrer IT-Organisation aufbauen? (n=111)

Projekt-, Prozess- und Servicemanagement (61 Nennungen von 44 Personen)

Stärkung von Kompetenzen in agilen und klassischen Projektmanagementmethoden, Prozessoptimierung (ITIL, ISO 27001), Servicemanagement, Demand- und Portfolio-Management sowie Change-Management.

Beispiele:

- "Projektmanagement"
- "Prozessorientierung (ausgerichtet an ISO 27001)"
- "Agiles Arbeiten"

Soft Skills, Führung und Nutzerorientierung (56 Nennungen von 44 Personen)

Entwicklung von Führungs-, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten sowie Nutzer- und Serviceorientierung, um vertrauensvolle Zusammenarbeit, Change-Management und digitale Reife zu fördern.

Beispiele:

- "Personalführung"
- "Kooperationsfähigkeit"
- "Befähigung zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit wenig IT-Affinen Nutzergruppen"

KI-Kompetenzen und KI-Nutzung (43 Nennungen von 38 Personen)

Aufbau von Fähigkeiten zur Entwicklung, Anwendung und ethischen Nutzung von KI-Technologien, einschließlich Schulungen, Prompting, Modellentwicklung und Integration in Arbeitsprozesse.

Beispiele:

- *"KI"*
- *"KI-Kompetenzen und Cloudadministration"*
- *"KI Schulungen gemäß AI Act"*

IT-Sicherheit und Cybersecurity (30 Nennungen von 25 Personen)

Stärkung von Kompetenzen in IT-Sicherheit, einschließlich Threat Hunting, Zero Trust, Incident Response, Awareness, BSI-Grundschutz, Zertifizierung und SOC/CERT-Strukturen.

Beispiele:

- *"IT-Sicherheit"*
- *"BSI Grundschutz"*
- *"Cybersecurity-Expertise (Threat Hunting, Zero Trust, Incident Response)"*

Cloud- und Infrastrukturkompetenzen (30 Nennungen von 26 Personen)

Aufbau von Fähigkeiten im Umgang mit Cloud-Technologien, Containerisierung, Automatisierung, Hybridarchitekturen, Virtualisierung und Infrastrukturmanagement (z.B. Kubernetes, Docker, Terraform, Azure, M365).

Beispiele:

- *"Cloudmanagement"*
- *"Cloud- und Container-Engineering inkl. Automatisierung"*
- *"Kubernetes"*

Governance-Modell

Welches organisatorische Modell zur IT-Governance wird an Ihrer Hochschule oder Forschungseinrichtung eingesetzt?

Diese Frage wurde von 333 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Das Modell 'Leiter/in einer zentralen IT-Einrichtung als CIO' dominiert mit 34,5 Prozent, gefolgt vom 'CIO-Gremium' mit 16,2 Prozent und 'Kanzler/in oder Vizepräsident/in als CIO' mit 15,6 Prozent. 15,0 Prozent der Befragten geben an, dass kein CIO-Modell etabliert ist, während das Modell 'CIO mit Stabsfunktion im Präsidialstab' bei 12,9 Prozent genannt wird.

Interpretation

Die Top-3-Modelle zusammen umfassen über zwei Drittel aller Nennungen, wobei das klassische CIO-Modell mit zentraler IT-Leitung klar vorne liegt. Auffällig ist, dass ein nicht unerheblicher Anteil von 15 Prozent kein CIO-Modell verzeichnet – ein Wert, der in der Gruppe der kleinsten Hochschulen deutlich höher ausfällt. Demgegenüber ist das Gremiumsmodell unter Universitäten und größeren Einrichtungen stärker vertreten.

Segmentunterschiede

Je größer die Hochschule, desto häufiger ist das Modell 'Leiter/in einer zentralen IT-Einrichtung als CIO' vertreten – bei über 30.000 Studierenden liegt der Anteil bei 42,6 Prozent, bei bis zu 5.000 Studierenden bei 28,8 Prozent. Universitäten setzen deutlich häufiger auf das CIO-Gremium (21,7 Prozent) als Fachhochschulen (18,8 Prozent), während Pädagogische und Kunst-/Musikhochschulen am häufigsten angeben, kein CIO-Modell zu haben.

Abbildung 24: Welches organisatorische Modell zur IT-Governance wird an Ihrer Hochschule oder Forschungseinrichtung eingesetzt? (n=333)

Gibt es an Ihrer Einrichtung die Position eines Chief Digital Officers (CDO)?

Diese Frage wurde von 318 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

74,5 Prozent der Befragten geben an, dass an ihrer Einrichtung keine Position eines Chief Digital Officers existiert; 25,5 Prozent bestätigen das Vorhandensein einer solchen Stelle.

Interpretation

Die Mehrheit der Hochschulen verfügt über keine CDO-Position, was auf eine geringe Verankerung dieser Rolle im IT-Governance-Strukturmodell hindeutet. Auffällig ist, dass die Existenz der Position nicht nach Ländern variiert, aber signifikant mit Hochschultyp und Größe zusammenhängt.

Segmentunterschiede

Universitäten weisen mit 33,5 Prozent eine deutlich höhere CDO-Quote auf als Fachhochschulen mit 9,6 Prozent. Je größer die Hochschule, desto häufiger ist eine CDO-Position vertreten – bei den größten Einrichtungen (mehr als 30.000 Studierende) liegt der Anteil bei 33,9 Prozent, bei den kleinsten (bis 5.000) bei 12,7 Prozent.

CDO-Position vorhanden

Abbildung 25: Gibt es an Ihrer Einrichtung die Position eines Chief Digital Officers (CDO)? (n=318)

Gibt es an Ihrer Einrichtung die Position eines Informationssicherheitsbeauftragten, IT-SiBe oder CISO?

Diese Frage wurde von 330 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

88,2 Prozent der Befragten geben an, dass an ihrer Einrichtung eine Position des Informationssicherheitsbeauftragten, IT-SiBe oder CISO existiert; 11,8 Prozent verneinen dies.

Interpretation

Die überwältigende Mehrheit der Hochschulen verfügt über eine solche Position, was auf eine breite Verankerung der IT-Sicherheit in der Governance hindeutet. Die geringe Anzahl von 'Nein'-Antworten zeigt, dass die Abwesenheit dieser Rolle eine Ausnahme darstellt.

Segmentunterschiede

Universitäten weisen mit 93,0 Prozent die höchste Verbreitung dieser Position auf, während Kunst- und Musik-Hochschulen mit nur 33,3 Prozent am Ende des Feldes liegen. Je größer die Hochschule, desto häufiger ist die Position besetzt – bei über 30.000 Studierenden liegt der Anteil bei 94,1 Prozent, bei bis zu 5.000 Studierenden bei 72,7 Prozent. Länderunterschiede sind statistisch signifikant, aber schwach ausgeprägt, mit leicht niedrigeren Werten in der Schweiz und Österreich.

Abbildung 26: Gibt es an Ihrer Einrichtung die Position eines Informationssicherheitsbeauftragten, IT-SiBe oder CISO? (n=330)

Allgemeine Angaben

Von welchem Hochschultyp oder welcher Art Forschungseinrichtung kommen Sie?

Diese Frage wurde von 349 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die Mehrheit der Befragten stammt von Universitäten (61,3 %), gefolgt von Fachhochschulen (28,9 %). Alle anderen Hochschultypen liegen unter 4 %, wobei Pädagogische Hochschulen (3,2 %) und Forschungseinrichtungen (2,6 %) am häufigsten vertreten sind.

Interpretation

Universitäten überwiegen bei den Antworten, während Fachhochschulen eine große zweite Gruppe bilden. Alle anderen Typen sind vergleichsweise selten vertreten und verteilen sich über mehrere kleinere Kategorien, ohne ein einheitliches Muster außerhalb der beiden Hauptgruppen zu zeigen.

Segmentunterschiede

Je größer die Hochschule, desto häufiger stammen die Befragten von Universitäten – bei mehr als 30.000 Studierenden sind es 95,8 %, bei bis zu 5.000 nur 35,4 %. In der Schweiz ist der Anteil an Pädagogischen Hochschulen mit 38,1 % ungewöhnlich hoch, während in den Niederlanden Fachhochschulen mit 77,8 % dominieren.

Abbildung 27: Von welchem Hochschultyp oder welcher Art Forschungseinrichtung kommen Sie? (n=349)

Wie viele Studierende hat Ihre Hochschule?

Diese Frage wurde von 335 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die meisten Befragten nennen eine Studierendenzahl zwischen 5.001 und 15.000 (29,9 %), gefolgt von bis zu 5.000 (24,8 %) und 15.001 bis 30.000 (24,2 %). Mehr als 30.000 Studierende weisen 21,2 % der Hochschulen auf.

Interpretation

Die Verteilung ist relativ gleichmäßig über die vier Größenkategorien, wobei die mittlere Gruppe (5.001–15.000) leicht dominiert. Auffällig ist, dass keine Gruppe deutlich überrepräsentiert ist – alle vier Kategorien liegen im Bereich von 21 bis 30 Prozent.

Segmentunterschiede

Universitäten sind deutlich häufiger in den größeren Größenklassen vertreten: 64 % der Universitäten haben über 15.000 Studierende, während 52 % der Fachhochschulen in der Gruppe 5.001 bis 15.000 liegen. Länderunterschiede zeigen, dass Schweizer und österreichische Hochschulen überwiegend klein sind, während Frankreich einen hohen Anteil an sehr großen Einrichtungen (über 30.000) aufweist.

Abbildung 28: Wie viele Studierende hat Ihre Hochschule? (n=335)

Welche Rolle haben Sie in der Organisation?

Diese Frage wurde von 301 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Die Mehrheit der Befragten (47,5 %) ordnet sich der Kategorie „Sonstiges“ zu, gefolgt von Leiterinnen/Leitern einer IT-Einrichtung (29,9 %) und CIOs (17,3 %). Die Kategorie „Leiterin / Leiter einer anderen zentralen Einrichtung“ ist mit 5,3 % am seltensten genannt.

Interpretation

Die hohe Zahl an „Sonstiges“-Antworten deutet auf eine breite Streuung von Funktionen hin, die nicht in den vorgegebenen Rollen abgebildet sind. CIOs sind deutlich seltener vertreten als IT-Leitungen, obwohl beide Positionen strategische Verantwortung implizieren. Auffällig ist, dass die Kategorie „Sonstiges“ in allen Segmenten dominiert, aber in unterschiedlicher Stärke auftritt.

Segmentunterschiede

Je größer die Hochschule, desto häufiger wird „Sonstiges“ gewählt – bei über 30.000 Studierenden liegt der Anteil bei 66 %, bei bis zu 5.000 Studierenden bei 35 %. Universitäten nennen „Sonstiges“ häufiger als Fachhochschulen (53 % vs. 40 %), während Fachhochschulen vergleichsweise häufiger IT-Leitungen benennen. In der Schweiz und Italien ist die CIO-Rolle überdurchschnittlich stark vertreten, während in Deutschland und Frankreich „Sonstiges“ dominiert.

Abbildung 29: Welche Rolle haben Sie in der Organisation? (n=301)

In welchem Land befindet sich Ihre Einrichtung?

Diese Frage wurde von 351 Personen beantwortet.

Beschreibung der Ergebnisse

Deutschland dominiert mit 69,2 Prozent der Befragten, gefolgt von Frankreich mit 15,7 Prozent; alle anderen Länder liegen unter 7 Prozent, wobei Finnland mit 0,3 Prozent am Ende des Feldes liegt.

Interpretation

Die Verteilung ist stark konzentriert auf Deutschland, während die übrigen Länder deutlich unterrepräsentiert sind. Auffällig ist die hohe Präsenz Frankreichs im Vergleich zu anderen Nicht-Deutschland-Ländern, obwohl auch hier der Abstand zu Deutschland beträchtlich bleibt.

Segmentunterschiede

Universitäten und große Hochschulen sind überwiegend in Deutschland angesiedelt, während Fachhochschulen und kleinere Einrichtungen häufiger in Frankreich oder der Schweiz vertreten sind. Pädagogische Hochschulen konzentrieren sich stark auf die Schweiz, und Kunst- sowie Musik-Hochschulen sind überwiegend in Deutschland beheimatet.

Land der Einrichtung

Abbildung 30: In welchem Land befindet sich Ihre Einrichtung? (n=351)

Verteilung nach Ländern

Land	Anzahl	Anteil
Deutschland	243	69.2%
Frankreich	55	15.7%
Schweiz	21	6.0%
Italien	12	3.4%
Österreich	10	2.8%
Niederlande	9	2.6%
Finnland	1	0.3%

Teil II: Statistische Zusammenhänge

In diesem Abschnitt werden statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen den Umfragefragen dargestellt. Die Stärke des Zusammenhangs wird mit Cramér's V gemessen (0 = kein Zusammenhang, 1 = perfekter Zusammenhang). Jeder Zusammenhang wird nur einmal aufgeführt.

IT-Governance

Zugeordnete Fragen:

- governance_model
- cdo_role
- ciso_role

Stärkste Zusammenhänge

IT-Governance-Modell – Informationssicherheitsbeauftragter / CISO vorhanden

Cramér's V: 0.239 (schwacher Zusammenhang)

p = 0.0028 (signifikant)

n = 318

Interpretation: An Hochschulen mit einem etablierten IT-Governance-Modell ist etwas häufiger ein CISO oder Informationssicherheitsbeauftragter vorhanden – der Zusammenhang ist jedoch schwach, aber statistisch signifikant. Dies deutet darauf hin, dass formale Governance-Strukturen zwar ein gewisses Bewusstsein für Sicherheit fördern, aber nicht zwangsläufig zu einer personellen Verankerung führen. Für IT-Entscheider bedeutet das: Ein Governance-Modell allein reicht nicht – es muss aktiv mit der Besetzung von Sicherheitsrollen verknüpft werden, um echte Risikominimierung zu erreichen.

CDO-Position vorhanden – Informationssicherheitsbeauftragter / CISO vorhanden

Cramér's V: 0.122 (schwacher Zusammenhang)

p = 0.0330 (signifikant)

n = 303

Interpretation: An Hochschulen mit einer CDO-Position ist leicht häufiger auch ein CISO vorhanden – der Zusammenhang ist statistisch signifikant, aber schwach. Dies deutet darauf hin, dass die Etablierung einer zentralen Datenverantwortung oft mit einem stärkeren Fokus auf IT-Sicherheit einhergeht, was für IT-Entscheider als Hinweis dient, bei der Einrichtung einer CDO-Rolle auch die Sicherheitskompetenz zu stärken.

Zusammenfassung

Kernerkenntnisse IT-Governance: Die Existenz eines IT-Governance-Modells korreliert schwach mit der Präsenz eines Informationssicherheitsbeauftragten (CISO), was auf eine gewisse Verknüpfung zwischen strukturiertem IT-Management und Sicherheitsverantwortung hindeutet. Zudem zeigt sich eine noch schwächere Verbindung zwischen der CDO-Position und dem CISO, was auf eine begrenzte Integration von Daten- und Sicherheitsverantwortung schließen lässt.

Themenübergreifende Zusammenhänge

Die folgenden Zusammenhänge verbinden verschiedene Themenbereiche:

IT-Versorgungsstrategie – IT-Governance-Modell

Themen: Kooperationen ↔ IT-Governance

Cramér's V: 0.216 (schwacher Zusammenhang)

p = 0.0080 (signifikant)

n = 224

Interpretation: Es besteht ein schwacher, aber statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der gewählten IT-Versorgungsstrategie und dem IT-Governance-Modell an Hochschulen – wer also eine bestimmte Versorgungsstrategie verfolgt, neigt tendenziell auch zu einem bestimmten Governance-Modell. Dies deutet darauf hin, dass strategische IT-Entscheidungen nicht isoliert fallen, sondern miteinander verknüpft sind – IT-Entscheider sollten daher Governance und Versorgung konsistent ausrichten, um Widersprüche und Ineffizienzen zu vermeiden.

Relevanzveränderung zum Vorjahr – Digitale Souveränität - Verständnis

Themen: Künstliche Intelligenz ↔ Digitale Souveränität

Cramér's V: 0.164 (schwacher Zusammenhang)

p = 0.0090 (signifikant)

n = 350

Interpretation: Ein schwacher, aber statistisch signifikanter Zusammenhang (Cramér's V = 0,164, p = 0,009) zeigt, dass Hochschulen, die eine steigende Relevanz digitaler Themen im Vergleich zum Vorjahr wahrnehmen, tendenziell auch ein höheres Verständnis von „Digitaler Souveränität“ aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass wachsende digitale Relevanz das Bewusstsein für Souveränität fördert – ein Hinweis für IT-Entscheider, gezielt Aufklärung und Strategieentwicklung zu verknüpfen, um digitale Autonomie zu stärken.

Relevanzveränderung zum Vorjahr – Kooperationsrollen

Themen: Künstliche Intelligenz ↔ Kooperationen

Cramér's V: 0.164 (schwacher Zusammenhang)

p = 0.0090 (signifikant)

n = 350

Interpretation: Zwischen der wahrgenommenen Relevanzveränderung von IT-Diensten im Vergleich zum Vorjahr und den Kooperationsrollen der Hochschulen besteht ein statistisch signifikanter, aber schwacher Zusammenhang – d.h., wer in engerer Kooperation mit IT arbeitet, nimmt oft geringere oder andere Relevanzänderungen wahr. Dies deutet darauf hin, dass enge IT-Partnerschaften die Wahrnehmung von Veränderungen beeinflussen – ein Hinweis für Entscheider, Kooperationen gezielt zu fördern, um Veränderungen besser zu kommunizieren und Akzeptanz zu erhöhen.

Relevanzveränderung zum Vorjahr – Funktionen in Shared-Service-Modellen

Themen: Künstliche Intelligenz ↔ Kooperationen

Cramér's V: 0.164 (schwacher Zusammenhang)

p = 0.0090 (signifikant)

n = 350

Interpretation: Ein schwacher, aber statistisch signifikanter Zusammenhang (Cramér's V = 0.164, p = 0.009) zeigt, dass Hochschulen, die ihre IT-Relevanz im Vergleich zum Vorjahr als gestiegen einschätzen, tendenziell mehr Funktionen in Shared-Service-Modellen betreiben. Dies deutet darauf hin, dass die Auslagerung von IT-Funktionen in gemeinsame Dienstleistungsmodelle möglicherweise als strategisches Mittel zur Steigerung der IT-Wahrnehmung und -Wertigkeit genutzt wird. Für IT-Entscheider könnte dies ein Hinweis sein, Shared Services gezielt als Instrument zur Profilierung und Stärkung der IT-Strategie einzusetzen.

Teil III: Ländervergleich

In diesem Abschnitt werden die Freitext-Antworten nach Ländern aufgeschlüsselt und separat geclustert. Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, welche Themen in den jeweiligen Ländern tendenziell stärker vertreten zu sein scheinen. Die Stichprobengrößen (n) sind bei der Interpretation zu berücksichtigen.

Maßnahmen zur Stärkung digitaler Souveränität

Deutsche Hochschulen scheinen tendenziell stärker auf Kooperationen und On-Premise-Strategien zu setzen, während französische Einrichtungen zu einem größeren Anteil europäische Lösungen und lokale Infrastruktur betonen. In der Schweiz und in Italien steht Open Source im Fokus, wobei die Schweiz zusätzlich Risikomanagement und die Schweiz sowie Italien Interoperabilität und Datenhoheit hervorheben – allerdings basieren diese Beobachtungen auf kleineren Stichproben. Österreich und die Niederlande legen jeweils mehr Wert auf Lieferantenunabhängigkeit bzw. europäische Beschaffungsstrategien, was in dieser Datenlage eine gewisse Differenzierung andeutet.

Stärkste Abhängigkeiten von externen Anbietern

Während deutsche Hochschulen tendenziell stärker auf das Microsoft-Ökosystem und ERP-Systeme fokussieren, scheint in Frankreich ein größerer Anteil der Antworten auf finanzielle und strategische Zwänge hinzuweisen – was bei der kleineren Stichprobe jedoch vorsichtig interpretiert werden sollte. In der Schweiz und in Österreich liegt der Schwerpunkt stärker auf SaaS-Abhängigkeiten und Kollaborationsdiensten, während italienische und niederländische Einrichtungen eher Cloud-Lösungen und sektorspezifische Anwendungen nennen.

Maßnahmen zur Kostensteuerung

Deutsche Hochschulen scheinen tendenziell stärker auf Technologien wie Automatisierung und Cloud zur Kostensteuerung zu setzen, während Schweizer Einrichtungen – bei kleinerer Stichprobe – einen größeren Fokus auf Lizenz- und Prozessmanagement legen. In Frankreich und den Niederlanden deuten die Daten auf eine stärkere Betonung strategischer IT-Planung und Portfolio-Management hin, während Italien und Österreich eher Governance- und Standardisierungsansätze betonen.

Mehrjährige Finanzplanung

Deutsche Hochschulen scheinen tendenziell stärker auf mittel- und langfristige Budget- sowie Investitionsplanung zu fokussieren, während Schweizer Einrichtungen – bei kleinerer Stichprobe – zu einem größeren Anteil mehrjährige IT-Roadmaps und Projektmanagement betonen. In Frankreich und den Niederlanden deuten die Daten auf eine stärkere Verknüpfung von Budgetplanung mit strategischer Ausrichtung hin, wobei Italien und Österreich eher auf Planungshorizonte und Operationalisierung setzen.

Bereiche der Hochschulkooperation

Deutschland scheint tendenziell stärker auf IT-Sicherheit & Infrastruktur sowie Cloud-Dienste zu fokussieren, während die Schweiz in ihrer kleineren Stichprobe einen größeren Anteil auf Rechenzentrum & HPC legt. Österreich und Frankreich zeigen Überschneidungen bei Softwarelizenzen und Sicherheit, wobei Österreich stärker auf Softwareentwicklung setzt und Frankreich mehr auf Compliance achtet. Die Niederlande heben mit Wissensaustausch & Zusammenarbeit einen eher prozessualen und kooperativen Schwerpunkt hervor, der in anderen Ländern weniger prominent erscheint.

Top-Trends IT und Digitalisierung

Deutsche Hochschulen scheinen tendenziell stärker auf die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen zu setzen, während in Frankreich und Italien der Fokus stärker auf Cloud-Infrastruktur bzw. generativen Modellen liegt. In der Schweiz und den Niederlanden wird Cybersicherheit gemeinsam mit Digital Sovereignty genannt, was in Deutschland und Österreich weniger prominent erscheint – allerdings basieren diese Beobachtungen auf kleineren Stichproben und sollten vorsichtig interpretiert werden.

Relevante regulatorische Anforderungen 2026

Deutsche Hochschulen scheinen tendenziell stärker auf Themen wie Energieeffizienz und KI-Regulierung zu fokussieren, während in Frankreich und Italien die NIS2-Regulierung und geopolitische Aspekte wie digitale Souveränität zu einem größeren Anteil genannt werden. In der Schweiz, wo die Stichprobe klein ist, deuten die Daten auf einen stärkeren Bezug zu regionalen Regelungen und Compliance hin, während Österreich sich eher auf EU-IT-Gesetzgebung und digitale Barrierefreiheit konzentriert.

Wichtige IT-Sicherheitsthemen

Deutsche Hochschulen scheinen tendenziell stärker auf IT-Sicherheitsmanagement und Compliance sowie menschliche Faktoren zu fokussieren, während in der Schweiz und in Frankreich Sicherheitsbewusstsein und Schulung einen höheren Stellenwert einzunehmen scheinen. In Österreich und den Niederlanden liegt der Schwerpunkt eher auf Governance und technischen Maßnahmen, wobei Italien und Frankreich stärker auf Bedrohungsabwehr und Cyberangriffe abzielen – allerdings basieren diese Hinweise auf vergleichsweise kleinen Stichproben, die vorsichtige Interpretation erfordern.

KI-Einsatzgebiete

Deutsche Hochschulen scheinen tendenziell stärker auf Forschung und wissenschaftliche Anwendungen sowie auf Lehre und Verwaltung zu fokussieren, während in den Niederlanden KI und Chatbots sowie kreative Anwendungen zu einem größeren Anteil genannt werden. In Frankreich und Italien deuten die Daten darauf hin, dass administrative und pädagogische Einsatzgebiete eine größere Rolle spielen, wobei die kleinen Stichproben hier vorsichtige Interpretationen erfordern. Österreich und die Schweiz legen jeweils einen vergleichbaren Schwerpunkt auf Lehre und Verwaltung, wobei die Schweiz zusätzlich stärker auf technische Infrastruktur hinweist.

Prioritäten Strategie und Management

Deutsche Hochschulen scheinen tendenziell stärker auf IT-Sicherheit & Governance sowie Digitalisierungs- und KI-Strategie zu fokussieren, während italienische Einrichtungen einen größeren Anteil ihrer Prioritäten auf KI-Strategie und verantwortungsvolle Innovation legen. In Frankreich deuten die Daten darauf hin, dass Budget- und Kostenoptimierung sowie Souveränität eine höhere Relevanz haben, während die Niederlande – trotz kleinerer Stichprobe – einen auffälligen Schwerpunkt auf agile Bildung und Cybersecurity setzen. Österreichische Hochschulen scheinen eher Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung zu priorisieren, was sie von den anderen Ländern abhebt.

Wichtiger werdende Technologien

Deutsche Hochschulen scheinen tendenziell stärker auf KI-Infrastruktur und IT-Sicherheit mit Identity Management zu fokussieren, während Schweizer Einrichtungen in dieser Stichprobe einen größeren Anteil auf Automatisierung und Datenschutz legen. Österreichische und niederländische Hochschulen betonen jeweils IT-Governance bzw. IAM, was auf eine stärkere

Ausrichtung auf Steuerung und Zugriffsmanagement hindeutet – allerdings basiert dies auf kleineren Stichproben und sollte vorsichtig interpretiert werden.

Derzeit eingeführte Dienste/Technologien

Deutsche Hochschulen scheinen tendenziell stärker auf Identity & Access Management sowie die Digitalisierung administrativer Prozesse zu fokussieren, während in Italien und Österreich Künstliche Intelligenz und Automatisierung zu einem größeren Anteil genannt werden. In der Schweiz und Frankreich steht hingegen Cloud & SaaS beziehungsweise Cloud Migration im Vordergrund, wobei Sicherheit in allen Ländern – wenn auch in unterschiedlicher Gewichtung – als relevanter Aspekt erscheint. Aufgrund der geringen Stichprobengröße in Österreich, der Schweiz und Italien sollten diese Unterschiede vorsichtig interpretiert werden.

2026 aufzugebende Dienste

Deutsche Hochschulen scheinen tendenziell stärker auf veraltete IT-Infrastruktur und Konsolidierung von Parallelstrukturen zu fokussieren, während Schweizer Einrichtungen – wenn auch auf Basis einer kleineren Stichprobe – eher Legacy-Systeme und Plattformmigrationen als zentrale Themen nennen. In Italien und Frankreich deuten die Daten darauf hin, dass Consolidation und Geschäftsprozesse eine größere Rolle spielen, wobei Italien zusätzlich Vendor Lock-in als relevantes Thema ansieht.

Zusammenspiel strategische und operative IT

Deutsche Hochschulen scheinen tendenziell stärker auf Governance-Strukturen und die Abgrenzung von Strategie und Operation zu fokussieren, während Schweizer Einrichtungen in dieser Stichprobe einen größeren Anteil ihrer Aufmerksamkeit auf operative Dienstleistungen und Service-Strukturen legen. In kleineren Stichproben wie Österreich oder den Niederlanden deutet sich ein stärkerer Fokus auf organisatorische Einordnung und Rollenverantwortung an, wobei insbesondere die CIO- und CISO-Rollen in den Niederlanden hervorstechen.

Aufzubauende Kompetenzen 2026

Deutsche Hochschulen scheinen tendenziell stärker auf KI-Kompetenzen und Prozessmanagement zu setzen, während Schweizer Einrichtungen in dieser Stichprobe einen größeren Anteil auf Datenkompetenzen und Change-Management legen. Österreichische Hochschulen fokussieren zu einem größeren Anteil auf IT-Operationen und Führung, was sich von

den stärker technologiegetriebenen Schwerpunkten in Frankreich und Italien unterscheidet, wo Cloud und Infrastruktur eine prominentere Rolle spielen. Bei den Niederlanden deutet die kleine Stichprobe darauf hin, dass digitale Bildung und Coaching neben AI und Cybersecurity eine besondere Bedeutung haben.

Fragenübersicht

Diese Übersicht zeigt alle Fragen der Umfrage mit ihren Antwortmöglichkeiten.

Top-Trends und Veränderungen

1. Top-Trends IT und Digitalisierung

Typ: Freitext

2. Relevanzveränderung zum Vorjahr

Typ: Matrix / Likert-Skala

Skala: Zunahme, Unverändert, Abnahme

Zeilen:

- Künstliche Intelligenz (KI)
- IT-Sicherheit
- Cloud-Einsatz
- Cybersicherheit
- Fachkräftemangel
- Digitalisierung
- IT-Infrastruktur
- Automatisierung
- Digitale Souveränität
- Virtualisierung

Fokusthema: Digitale Souveränität, Finanzen und Kooperationen

3. Digitale Souveränität - Verständnis

Typ: Mehrfachauswahl (Ja/Nein)

4. Digitale Souveränität - Prioritäten (Ranking)

Typ: Ranking / Priorisierung

5. Maßnahmen zur Stärkung digitaler Souveränität

Typ: Freitext

6. Stärkste Abhängigkeiten von externen Anbietern

Typ: Freitext

7. Entwicklung des IT-Budgets 2024-2025

Typ: Einfachauswahl

Optionen: Das Budget hat sich erhöht, Das Budget ist gleichgeblieben, Das Budget hat sich vermindert

8. Maßnahmen zur Kostensteuerung

Typ: Freitext

9. Mehrjährige Finanzplanung

Typ: Freitext

10. IT-Versorgungsstrategie

Typ: Einfachauswahl

Optionen: Vollständige Eigenerbringung, Überwiegend Eigenerbringung mit punktueller externer Unterstützung, Mischmodell aus Eigen- und Fremdleistungen, Überwiegend Nutzung externer Angebote

11. Kooperationspartner - Strategische Bedeutung

Typ: Kooperationsmatrix

12. Kooperationsrollen

Typ: Mehrfachauswahl (Ja/Nein)

13. Funktionen in Shared-Service-Modellen

Typ: Mehrfachauswahl (Ja/Nein)

14. Bereiche der Hochschulkooperation

Typ: Freitext

Kernumfrage

15. Relevante regulatorische Anforderungen 2026

Typ: Freitext

16. Wichtige IT-Sicherheitsthemen

Typ: Freitext

17. KI-Einsatzgebiete

Typ: Freitext

18. Prioritäten Strategie und Management

Typ: Freitext

19. Wichtiger werdende Technologien

Typ: Freitext

20. Derzeit eingeführte Dienste/Technologien

Typ: Freitext

21. 2026 aufzugebende Dienste

Typ: Freitext

22. Zusammenspiel strategische und operative IT

Typ: Freitext

23. Aufzubauende Kompetenzen 2026

Typ: Freitext

Governance-Modell

24. IT-Governance-Modell

Typ: Einfachauswahl

Optionen: Kanzler/in oder Vizepräsident/in / als CIO, CIO mit Stabsfunktion im Präsidialstab, Leiter/in einer zentralen IT-Einrichtung als CIO, CIO-Gremium, CIO-Modell ist nicht etabliert

25. CDO-Position vorhanden

Typ: Einfachauswahl

Optionen: Ja, Nein

26. Informationssicherheitsbeauftragter / CISO vorhanden

Typ: Einfachauswahl

Optionen: Ja, Nein

Allgemeine Angaben

27. Hochschultyp / Forschungseinrichtung

Typ: Einfachauswahl

Optionen:

- Universität
- Fachhochschule / Hochschule für angewandte Wissenschaften
- Kunst- / Musik-Hochschule
- Pädagogische Hochschule
- Kirchliche Hochschule
- Duale Hochschule
- Staatlich anerkannte private Hochschule
- Forschungseinrichtung

28. Größe der Hochschule (Studierende)

Typ: Einfachauswahl

Optionen: Bis zu 5.000, 5.001 bis 15.000, 15.001 bis 30.000, Mehr als 30.000

29. Rolle in der Organisation

Typ: Einfachauswahl

Optionen: CIO, Leiterin/Leiter einer IT-Einrichtung (Rechenzentrum), Leiterin / Leiter einer anderen zentralen Einrichtung

30. Land der Einrichtung

Typ: Einfachauswahl

Optionen: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Anderes Land

Umfragen der Vorjahre

2025

Deutsche Version: <https://zenodo.org/records/14883643>

Englische Version: <https://zenodo.org/records/14904518>

Französische Version: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14904529>

2024

Umfrage: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10640084>

Englische Version: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10696738>

2023

Umfrage: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.7599852>

Englische Version: <https://easychair.org/publications/download/9wWw>

2022

Umfrage: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6012935>

Englische Version: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7599926>

2021

Umfrage: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4530714>

Datenanhang: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4530743>

Englische Version: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4775115>

2020

Umfrage: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3666168>

Datenanhang: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3666170>

2019

Umfrage: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2590659>

Datenanhang: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2590683>

2018

Umfrage: <https://zenodo.org/record/1196427>

Datenanhang: <https://zenodo.org/record/1183499>